

Mobbing (İşyerinde Yıldırma/Taciz) Olgusu: Kütüphaneler Açısından Bir İnceleme

Leyla KANIK

Dr. Öğr. Üyesi., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
lkanik@29mayis.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-1264-5610

Makale Başvuru Tarihi : 28.07.2023
Makale Kabul Tarihi : 28.09.2023
Makale Yayın Tarihi : 27.10.2023
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.10045567

Özet

Anahtar Kelimeler:

Mobbing,
İşyerinde yıldırma,
Zorbalık,
Psikolojik şiddet,
Kütüphaneciler,

Sözlük anlamı psikolojik şiddet, baskı, abluka, taciz, rahatsız etme veya sıkıştırma olan mobbing (işyerinde yıldırma/taciz) terimi; genellikle herhangi bir kişiye karşı düşmanca ve ahlâk dışı iletişim tarzlarına sahip bir veya birden fazla kişi tarafından kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan psikolojik terör olarak tanımlanmaktadır. Mobbinge maruz kalan bireylerde psikosomatik bozukluklar ortaya çıkmakta dolayısıyla bireyde motivasyon kaybına yol açmaktadır. Mobbingin etkileri bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, kavramsal açıdan mobbing sorununu ele alarak, sorunun nedenlerini ve kütüphaneciler üzerindeki etkilerini bireysel ve kurumsal perspektifle incelemektedir. Tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de etkileri son yıllarda yoğun şekilde fark edilen mobbing konusunda, kamu ve özel sektörde çalışan kütüphaneciler ve diğer kütüphane çalışanlarının farkındalığının artırılmasına ve kütüphanecilerin işyerlerinde yaşadıkları olaylara farklı bir bakış açısı kazandırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. İncelenen örnekler çerçevesinde kütüphanecilerin ve diğer kütüphane çalışanlarının, farklı düzeylerde mobbinge maruz kaldığı, yaşanan mobbing sonucunda kütüphanecilerde baş ve boyun ağrıları, uykusuzluk gibi fiziksel semptomlar, kaygı, düş kırıklığı, zihin karışıklığı, sinirlilik gibi psikolojik semptomlar ortaya çıktığı belirtilebilir.

The Phenomenon of Mobbing (Workplace Hazing/Harassment): A Review from the Perspective of Libraries

Abstract

Keywords:

Mobbing, Workplace
intimidation,
Bullying,
Psychological
Violence,
librarians

The term mobbing (intimidation/harassment in the workplace), which has the dictionary meaning of psychological violence, pressure, blockade, harassment, harassment, harassment or compression, is defined as psychological terror applied deliberately and systematically by one or more people with hostile and immoral communication styles against any person. Psychosomatic disorders occur in individuals exposed to mobbing, thus leading to loss of motivation in the individual. The effects of mobbing occur at individual, organizational and social levels. This study examines the problem of mobbing from a conceptual perspective and examines the causes of the problem and its effects on librarians from an individual and institutional perspective. It is aimed to contribute to raising the awareness of librarians and other library employees working in the public and private sectors about mobbing, the effects of which have been intensely recognized in Turkey in recent years as in the whole world, and to contribute to librarians to gain a different perspective on the events they experience in their workplaces. Document analysis was used as a qualitative research method in the study. Within the framework of the examples examined, it can be stated that librarians and other library workers are exposed to mobbing at different levels, and as a result of mobbing, physical symptoms such as head and neck pain, insomnia, and psychological symptoms such as anxiety, frustration, confusion, and irritability occur in librarians.

GİRİŞ

19.yy'da İngiliz biyologlar tarafından 'yuvasını korumak isteyen kuşların saldırgandan kurtulmak için yaptıkları kanat çırpma hareketi' olarak mobbing kavramı ilk kez betimlenmiştir. 1960'lı yıllarda Konrad Lorenz hayvanların rakiplerine karşı davranışlarını mobbing kavramı ile açıklamıştır (Efeoğlu ve Karaman, 2023: 366). Mobbing terimi ilk olarak Alman endüstri psikoloğu Leymann tarafından 1984 yılında hazırlanan raporda işyerinde çalışanlara yönelik saldırıları özetleyen bir terim olarak psikolojik şiddet ve işyeri zorbalığı anlamında kullanılmıştır (Hecker, 2007: 439). Çalışma hayatında maddi ve manevi olarak çok büyük zararlara yol açan duygusal taciz yakın geçmişte tanımlanmış ve "Mobbing" kelimesi Kuzey Amerika'dan Avrupa ülkelerine ve Japonya'ya kadar tanınmıştır. 1990'lı yıllarda Amerika ve Avrupa'da araştırılmaya başlanan mobbing kavramı; çalışanlara üstleri, astları veya aynı düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik olarak uygulanan şiddet, tehdit ve her türlü zalimce muamele gibi davranışları ifade eden kavramları kapsamaktadır. Leymann, 1990 yılında İsveç dilinde yayınladığı Leymann Psikolojik Terör Envanteri (LIPT) ile bu terimin nasıl ölçüleceğini göstermiştir (Leymann, 2023). Tınaz, Gök ve Karatuna (2010: 6) işyerinde mobbingin yapıldığı alanları 4 başlık altında toplamıştır:

1. İşe yönelik davranışlar (Çalışanın gereğinden fazla kontrol edilmesi, uzmanlık alanı dışındaki görevler verilmesi ya da işe ilişkin öneri ve düşüncelerinin kabul edilmemesi)
2. İtibarı zedeleyen davranışlar (Çalışanın özel hayatı ile ilgili konuşulmaması gereken hassas konulardan bahsedilmesi, aşağılayıcı/olumsuz bakışlar)
3. Dışlayıcı davranışlar (İşyerinde yaşanan olumsuz tüm durumlardan mağdurun sorumlu tutulması, işyeri içindeki sosyal etkileşim ortamlarına – kutlama ya da davet- kasıtlı olarak çağrılmaması ya da mağdurun görmezden gelinmesi)
4. Sözlü, yazılı ve görsel saldırılar (Mağdurun özel hayatı ile ilgili hakarete dönük eleştiriler yapılması, gereksiz telefon aramalarının yapılması, mağdurun dini-siyasi görüşlerinin alaya alınması ya da etnik kökeni ile ilgili olumsuz tutumlar) gibi.

Mobbing, diğer bireyler için stres kaynağı ve stres tepkilerine neden olabilen aşırı bir stres yapıcı olarak yorumlanabilir. (Leymann 1996: 165). Yapılan araştırmalar, işyerinde yaşanan mobbingin diğer tüm stres kaynaklarından daha yıkıcı ve derin etkilere neden olduğunu göstermektedir (Uzunçarşılı ve Yoloğlu 2007: 2). Çalışanların işyerlerinde uğradıkları mobbing eylemleri sonucunda ruhsal ve fiziksel birtakım kayıplara uğradıkları ve kendilerine olan güvenlerini kayb ettikleri tespit edilmiştir. (Leymann, 1996: 171; Matthiesen ve Einarsen, 2001: 468; Zapf ve Einarsen, 2001: 372) Psikolojik şikayetler; depresyon, takıntı, üzüntü ve tutukluk, boyun eğme, orta düzeyde bilişsel bozukluklar, düşüncelerin otomatik olarak tekrarlanması, sinirlilik, iç huzursuzluk, madde bağımlılığı ve intihar eğilimi olarak, fiziksel şikayetler ise mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak tanımlanmaktadır. Şiddetli psikosomatik yakınmalar ise aşırı terleme, göğüs ağrıları, baş dönmesi, titreme, soğuğa karşı aşırı duyarlılık, bitkinlik ve bulantıdır (Leymann 1990: 174; Gün 2010: 92-93; Gürhan 2016: 31; Joon, Geary ve Bielefeld, 2016: 1-2; Motin 2016: 290). Ayrıca örgütsel açıdan mobbingin, kamusal işler, yasal süreçler, iş tatmini, verimlilik ve maliyetler açısından olumsuz sonuçlara neden olduğu, mağdurun yakın çevresini ve nihayetinde içinde yaşadığı toplumu olumsuz etkilediği bilinmektedir (Leymann, 1996: 173; Leymann 2023: par. 12-13; Tınaz, 2006: 24-26).

Mağdurlar için önemli psikolojik ve mesleki sonuçlara yol açan mobbing (Leymann, 1990: 120) işyerinde olumsuz çalışma ortamını oluşturmaktadır. Mobbingin oluşması, işyerindeki çalışanların birbirlerine olan saygısını yitirmesine, olumsuz tutum, davranış ve duygulara yol açan sonuç olarak hangi kurum/kuruluşta yaşıyorsa o kurum/kuruluşun verimliliğinin düşmesine kadar uzanan istenmeyen bir durumu ortaya çıkarmaktadır (Cornoiu ve Gyorgy, 2013: 708). İşyerleri için oldukça ciddi sorunlara yol açarken mobbing mağdurunun yaşadığı huzursuzluk ve stresi aile yaşamına taşınması nedeniyle ailesinden de benzer tepkiler alması yüzünden iş-aile çatışması yaşamaması da kaçınılmaz bir durum olarak ortaya çıkmaktadır (Cornoiu ve Gyorgy, 2013: 712; Efeoğlu ve Karaman, 2023: 366).

Bu noktada işyerinde yaşanan çatışma ve mobbing arasındaki ayrımının da irdelenmesinde yarar görülmektedir. Leymann'a göre (2023: par. 18) mobbing tanımı, geçici çatışmaları hariç tutmakta ve psikososyal durumun Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)¹ gibi psikiyatrik veya psikosomatik patolojik durumlara yol açmaya başladığı kırılma noktasına odaklanmaktadır. Başka bir deyişle, "çatışma" ve "mobbing" arasındaki ayrım, kavramı tekrar vurgulamak gerekirse, ne yapıldığına veya nasıl yapıldığına değil, daha ziyade yapılanın sıklığına ve süresine odaklanmaktadır. Mobbing ile mücadelede yaşanan durumun mobbing olup olmadığı belirlenmeli, mücadele ona göre yapılmalıdır. Mobbingten söz edilebilmesi için mağdurun TSSB bozukluklara yol açan hatta işten ayrılmasına kadar yol açan sürekli ve sistemli bir şekilde olumsuz davranışlara maruz kaldığının tespit edilmesi gerekmektedir.

¹TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Travma sonrası stres bozukluğu. TSSB, bir kişi travmatik bir olay yaşadığında ve bunun sonucunda belirli türde sorunlar yaşadığında bir profesyonel tarafından teşhis edilebilen bir ruh sağlığı durumudur. Bkz. <https://istss.org/public-resources/trauma-basics/trauma-during-adulthood?gclid>

Mobbing bir insanlık suçu olmasına rağmen, mobbing davranışları yönetimler tarafından görmezden gelinmekte, yanlış anlandırılmakta, teşvik edilmekte ya da özel bir strateji olarak uygulanabilmektedir (Mobbing Mücadele Sempozyumu Kapanış Bildirgesi, 2011). Gün (2010) mobbing sorununun önemsiz bir durum gibi kabul edilmesi ve problemin çözümüne ilişkin gerekli tedbirlerin alınmaması altında yatan nedenleri şöyle açıklamaktadır:

1. İşyerlerinde yaşanan psikolojik tacizlerin olağan kabul edilmiş olması veya kanıksanmış olması,
2. Mobbinge maruz kalanların yaşadıklarını başkaları ile detaylı paylaşmaktan kaçınmaları nedeniyle, yaşanan olayların açığa çıkarak çoğunluk tarafından duyulmamış olması,
3. Mağdur tarafından duygusal saldırının nedenleri ve çözümüne yönelik tedbirler alınabileceği hususunun bilinmemesi nedeniyle, yaşadığı sorunun çözümünü zamana bırakması,
4. Mobbing üzerinde yeterince araştırma yapılmamış olması,
5. Mobbingin bir suç olarak yasal zeminde düzenlenmemiş olmasıdır (Gün, 2010: 26-27).

Çalışma yaşamında yıkıcı sonuçlara yol açan mobbing olgusunun bireysel, örgütsel ve toplumsal düzeyde yarattığı olumsuzlukların yanı sıra sorunun iş sağlığı ve güvenliği dışında etik dışı bir davranış olduğu da unutulmalıdır. Reed, etik olmayan bir lideri tanımlayan üç parametreyi şöyle tanımlamaktadır: "1. *Astların refahı konusunda belirgin bir endişe eksikliği.* 2. *Örgütsel iklimi olumsuz etkileyen bir kişilik veya kişilerarası teknik.* 3. *Astların, liderin öncelikle kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair inancı* " (Reed 2004: 64'den akt. Staninger, 2016: 2). Zorbalık çoğunlukla, o kuruluşun kültürünün olumsuz yönlerinin bir araya geldiği bir kuruluş içinde meydana gelir. Gallant, 'zorbalığın etik boyutları' hakkında, araştırmaların "*işyerinde zorbalığın sistemle ilgili olduğunu*" gösterdiğini ve "*zorbalığın var olmasına izin veren sistem veya çevre olduğunu, çünkü zorbalığın tek bir olumsuz eylem değil, aksine zorbalık olduğunu*" belirterek, kalıcı, tekrarlanan ve sürekli davranışların nerede olduğunu tespit ederek o bölgenin kültürünü yeniden yaratmak ve zorbalığa izin veren sistemleri değiştirmek için adımların atılması gerektiğini savunmaktadır. (Gallant, t.y: 108'den akt. Staninger, 2016: 2). Küçükcan'a (2014: 215) göre çalışma ortamında çeşitli yöntemlerle sistematik olarak mobbing türü davranışlarda bulunmak, her şeyden önce insan haklarına ve meslek etiğine aykırı bir durumdur ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın hoş görülmemelidir.

Literatüre dayalı olarak yürütülen bu çalışmada kavramsal açıdan mobbing sorununu ele almak, mobbingin nedenlerini ve etkilerini bireysel ve kurumsal perspektifle incelemek amaçlanmıştır. Türkiye'de ve dünyada önemi ve etkileri hızlı bir şekilde fark edilmekte olan güncel bir konuyu araştırma bakımından önemli olmakla birlikte bu çalışma ile kamu ve özel sektörde çalışan kütüphaneciler ve diğer kütüphane çalışanlarının mobbing ile ilgili farkındalığın artırılmasına katkıda bulunulması ve kütüphanecilerin işyerlerinde yaşadıkları olaylara daha farklı bir gözden bakmaya başlamalarına vesile olunması da amaçlanmaktadır. Bu amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada giriş ve literatür değerlendirme ile kavramsal açıdan mobbing başlığı altında mobbing kavramı, mobbingin bileşenleri başlığı altında, mobbingin aşamaları, boyutları, nedenleri ve çeşitleri verilmiştir. Mobbing sürecinde yer alanların özellikleri başlığı altında, mağdurun kişilik özellikleri, tacizcilerin psikolojik yapıları ile mobbing izleyicileri, mobbingin etkileri ve sonuçları (mağdura ilişkin/ mağdurun ailesi ve yakın çevresine ilişkin/örgütle ilgili/toplum ve ulusal ekonomiye ilişkin) olarak alt bölümler halinde ele alınmıştır. Mobbing konusunda yapılan uluslararası/ulusal çalışmalar ve tarihsel arka planı ile Türkiye'de mobbingin yasal boyutlarının ele alındığı bölümden sonra bireysel, kurumsal ve toplumsal düzeyde mobbing ile mücadele yöntemleri ele alınmış, sonuç ve öneriler kısmı ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır.

Literatür Değerlendirmesi

Çalışma hayatında oldukça ciddi sorunlara neden olan mobbing konusunda kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, Hecker'in (2007) 'Workplace Mobbing: A Discussion for Librarians' adlı çalışması literatürdeki ilk çalışma olarak tespit edilmiştir. Mobbingin kütüphanecilik mesleğinde daha iyi tanınmasını sağlamak üzere genel bir bakış açısı sunmanın yanı sıra kütüphanecilere ve kütüphanelere ciddi zararlar vermesini önlemeye yardımcı olacak ayrıntıları da içeren çalışmada işyerinde mobbingin kütüphanelerde meydana geldiği ancak bu olgu tanımlanmadığı ve bir isim verilmediği için genellikle fark edilmediği ve kontrol edilmediği vurgulanmaktadır. Hecker'e (2007) göre "mobbing okullarda, üniversitelerde ve kütüphanelerde genel işyeri oranından iki kat fazla gerçekleşmektedir" (Hecker 2007: 442).

McKay, Huberman, Fratz ve Roland (2008: 108) tarafından yapılan başka bir çalışmada öğretim üyeleri, eğitimci ve kütüphanecilere gönderilen bir anketle meslektaşlar, yöneticiler ve öğrenciler tarafından uygulanan işyeri zorbalığının potansiyel kaynakları incelenmiştir. Çalışmanın bulguları, işyeri zorbalığının özellikle yeni işe alınan ya da kadroya alınmayan sözleşmeli çalışanlar için endişe verici olduğunu ortaya koymuştur. Bu olgunun doğası ve bir iş alanından diğerine yayılma etkisi tanımlanmıştır. Bulgular, işyeri zorbalığı ile bağlantılı olarak üniversite için maliyetleri göstermektedir. Maliyetler arasında çalışan devrinin artması, çalışanların üniversite algısının değişmesi ve çalışan bağlılığının azalması yer almaktadır.

Leiding çalışmasında (2010: 364) mobbingin eleştirel düşünmenin teşvik edildiği ve çalışanların görece özerkliğe sahip olduğu, kurumsal hedefleri olan, büyük ve kompleks profesyonel ortamlarda gerçekleştiği savına dayanarak akademik kütüphanelerin bu özelliklerin bir kısmını veya tamamını paylaştığını ve aslında mobbingin kütüphaneler için birincil ortamlar yaratabileceğini savunmaktadır. Leiding (2010: 264) kütüphanelerde yaşanan mobbing olaylarının nedenlerini dört başlık altında ele almaktadır:

1. Bir kurum olarak kütüphaneler, daha rekabetçi bir bilgi ortamından kaynaklanan baskılara maruz kalmaktadır. Buna karşılık olarak kütüphaneler misyonlarını ve değerlerini değiştirme, organizasyonel yapılarını gözden geçirme ve hizmet ekleme veya kaldırma konusunda baskı hissetmektedir.
2. Yeni teknolojilerin uygulamaya konulması çalışanların rollerini değiştirebilir, duyarsızlaşma duygusu sağlayabilir ve iş yüklerini artırabilir.
3. Stresin yol açtığı organizasyonel değişim, özellikle iletişim hatları veya otoritenin belirsiz olduğu durumlarda istihdamda eşitsizlikler için bir fırsat sağlayabilir.
4. Ekonomik kısıtlamalar kütüphane kaynaklarını sınırlayabilir ve iş güvenliğini tehdit ederek çalışanların düşüncelerini açıkça ifade etmesini engelleyebilir."

Crumpton'ın (2014: 17-18) zorbalık konusunu ele alan çalışmasında diğer meslek kuruluşlarında olduğu gibi kütüphanelerde de zorbalığın var olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak olası maliyetler açısından mobbingin bir sorun olarak gündeme getirilmediği, zorbalığın, saldırganlığın doğası nedeniyle tacizden farklı ve görünmez olduğunu çünkü zorbalık faaliyetlerinin büyük bir kısmının kurumun yerleşik politikaları ve prosedürleri ya da davranışları veya kurum kültürünü yöneten genel kurallar dâhilinde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Kütüphaneler işyerinde zorbalığın yol açtığı mali sonuçların dışında tutulmamalıdır. Kütüphanelerin devam eden bütçe sıkıntıları, meslek değişiklikleri ve hizmetlerini sunmanın bazı temel unsurlarındaki değişiklikler nedeniyle yük ve strese maruz kalmasıyla birlikte, kuruluş için en iyi olanın dışında kendi gündemlerini tatmin etmek için zorbalık ortaya çıkabilmektedir (Crumpton, 2014: 20).

Staninger (2016) tarafından kütüphanelerdeki işyeri zorbalığı üzerine yapılan kuramsal bir çalışma özellikle kütüphane organizasyonu ve yönetiminin ortak yapılarında ortaya çıkan zorbalığın psikodinamiklerine (motivasyonları belirleyen bilinçli ve bilinçsiz davranışlar arasındaki ilişki) odaklanmaktadır. Staninger, çalışmasında, kütüphanelerin açıkça tanımlanmış bir organizasyon yapısına sahip olma eğiliminde olduğunu, bunun da yukarıdan aşağıya zorbalık ilişkileri için olgunlaşmış bir durum yarattığını belirtmektedir:

"Akademik kütüphanelerde kütüphanecilerin hiyerarşik rütbeleri vardır ve genellikle kendi sıralama yapılarına sahip bitişik bir kütüphane personeli grubu bulunur. Bu yapı zorbalığa elverişlidir çünkü herkesin hiyerarşide nerede durduğunu bildiği bir üst-ast dinamiği yaratır. Üstler daha sonra üretkenliği artırmak ve/veya hedeflere ulaşmak adına zorbalık yapmaya teşvik edilebilir ve astlar bunu beklemeye başlar" (Staninger, 2016: 1).

Başka bir çalışmada Motin (2016: 292), zorbalık ve mobbingin tanımı, istatistikleri ve tarihçesini ele almakta, kütüphanelerde ve bilgi merkezlerinde çalışan kişilerin zorbalık ve mobbingi anlamalarının önemli olduğunu vurgulamaktadır. Freedman ve Vreven'in çalışmasında (2016) kütüphanecilerin işyeri nezaketsizliği ve zorbalığa ilişkin algıları incelenmiş, zorbalığın etkileri örgütsel ve bireysel perspektiflerden değerlendirilmiştir. Zorbalık, kütüphanecinin hem yaşanan zorbalık hem de tanık olunan zorbalık dâhil olmak üzere *Negatif Eylemler Anketi*'ne verdiği yanıtlara dayalı olarak ölçülmüştür. Çalışma, kütüphanede zorbalığa yol açan yapıları, hızlandırıcı koşulları ve kolaylaştırıcı yapıları anlamak için kavramsal bir çerçeve sunmaktadır. Regresyon modeli kullanılarak yapılan istatistiksel analiz, kütüphanecilerin etnik kökeni, kütüphanede çalıştığı yıl sayısı, kurumun türü ve kütüphanecinin akademik durumu gibi zorbalığı etkileyen çeşitli faktörleri ortaya çıkarmış, akademik durumları, kurum türü ve cinsiyetleri ne olursa olsun, kütüphane yöneticilerinden daha fazla kütüphaneci, başkalarına yapılan zorbalığa tanık olmuştur (Freedman ve Vreven, 2016: 740). Çalışma ölçeğinde davranışlar; kişiyle ilgili (Aşağılama, dışlama, eleştiri, şakalar vb.), işle ilgili (Bilgiyi saklama, işin aşırı izlenmesi, aşırı çalışma vb.) ile kişisel alan ihlali ve şiddet tehditleri (Bağırlamak veya spontane öfkenin/hiddetin hedefi olmak, göz korkutucu davranışlar, örneğin parmakla işaret etme, kişisel alan ihlali, itip kakma, yolu kapatma/engelleme ve fiziksel istismara yönelik şiddet tehditleri veya fiili istismar vb.) olmak üzere üç boyut altında sınıflandırılmıştır. Çalışmanın bulguları zorbalıkla güçlü bir şekilde ilişkili faktörler arasında etnik köken, kütüphanedeki hizmet süresi ve idari statünün yer aldığını göstermektedir. Genel olarak ankete katılanların %24'ü zorbalığın günlük ve haftalık olarak gerçekleştiğini ve başta Asyalılar ve siyah Amerikalılar olmak üzere etnik azınlık kütüphanecilerinin daha fazla olayla karşılaştığını belirtmiştir. Araştırmacılar, kütüphane yöneticilerinin sorunu fark edip kabul etmeleri ve çalışma ortamlarının durumunu ölçmek için kurum kültürü araştırmaları yapmaları ve işyerinde zorbalığa karşı politikalar oluşturmalarının işyerinde zorbalığı önlemenin anahtarı olduğunu savunmaktadır.

Bartlett tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada, kütüphane ortamlarında işyeri zorbalığına ilişkin literatürün kapsamlı olmadığı, tacizin diğer türlerinde olduğu gibi, zorbalık ve mobbing mağdurlarının intikam alma, alay edilme veya işini kaybetme korkusuyla olayları bildirme konusunda isteksiz olabildiğini, bazı araştırmacıların bunu "*sessiz salgın*" olarak adlandırmasına yol açabildiğini söylemektedir (Bartlett, 2016: 1).

Joon ve diğerleri (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada kütüphanelerde zorbalığın hangi sıklıkla meydana geldiğini ve kütüphanelerde mobbing politikalarının var olup olmadığını araştırdıkları çalışmanın bulguları, katılımcıların yaklaşık %46'sının zorbalığa uğradıklarını göstermektedir. Araştırmada tespit edilen bir diğer sonuç ise kütüphane türü ile mobbing karşıtı politika arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, birçok kütüphanenin mobbing karşıtı politikalara sahip olmadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra son on yılda kütüphane çalışanlarına yönelik mobbingde bir artış olmasına rağmen, kütüphanelerde mobbing hakkında çok az araştırma yapıldığı vurgulanmaktadır. Araştırmacılar, *"kütüphanelerde mobbing ile ilgili olarak, şimdiye kadar kapsamlı bir ampirik araştırma yapılmadığını, bunun nedeninin muhtemelen işyeri zorbalığının incelenmesinin zor olması ve tanımı konusunda bir fikir birliği olmaması"*ndan kaynaklandığını vurgulamaktadır (Joon ve diğerleri 2018: 3-8).

Saleem, Ali, Ashiq ve Rehman, (2021: 3) tarafından Pakistan'daki kadın kütüphaneciler üzerine yapılan bir çalışmanın sonuçları, çalışan kadınların çoğu, mahremiyet kaygıları ve konunun Pakistan toplumundaki tabu niteliği nedeniyle çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir. Bulgular, kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak algıladıkları işyeri tacizine tanık olduklarını ortaya koymuştur. Çalışma ayrıca katılımcıların ülkedeki tacizle ilgili mevzuat ve politikaların yanı sıra bunları geliştirmeye yönelik stratejiler hakkındaki farkındalık düzeylerini de ele almakta, taciz sorunlarını bildirirken karşılaştıkları engeller de vurgulanmaktadır.

Zimmer (2022) tarafından yapılan bir çalışma, akademik kütüphanecilerin ve diğer kütüphane personelinin hedef ya da fail olarak işyeri zorbalığına ilişkin deneyimlerini sorgulayarak bu durumu düzeltmeyi amaçlamaktadır. Üniversite ve yükseköğretim kütüphanecileri ve diğer kütüphane personelinin oluşan 335 çalışana demografik özellikleri, ruh sağlıkları, öz yeterlilik duyguları ve işyeri zorbalığına maruz kalma durumları hakkında anket uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, iş yerinde zorbalığa hedef olma deneyimi ile zorbalık faili olma arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Veriler, kadınlar arasında başkalarına zorbalık yapma eğiliminin biraz daha yüksek olduğunu gösterse de cinsiyetin bu konuda bir etken olmadığı belirlenmiştir. Yanıtlardan elde edilen şaşırtıcı bulgulardan biri, işlerinde daha uzun süredir çalışan kişilerin işyeri zorbalığına hedef olma olasılığının daha yüksek olmasıdır (Zimmer, 2022: 58).

Baird, Hebert ve Savage (2023) tarafından yürütülen başka bir çalışma, akademik kurumlarda işyeri zorbalığının yaygınlığını tanımlamaya çalışmaktadır. Louisiana'daki akademik kütüphanelerdeki zorbalıkla ilgili çalışmaların çoğunlukla kütüphaneci olmayan çalışanları hariç tuttuğu ve bundan dolayı sınırlı olduğu belirtilmektedir. Araştırmanın kapsamını daha bütünsel, liste dışı örnekleme yaklaşımı ve geleneksel kısıtlamaların genişletilmesi için kütüphaneci unvanı dışındaki tüm kütüphane çalışanlarını dâhil ederek genişletmeyi hedefleyen çalışmada tek bir eyalete odaklanmak, daha geniş çaplı çalışmalar için bir pilot ve potansiyel olarak eyaletler ve coğrafi bölgeler arasında gelecekte karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanıyacağı da vurgulanmaktadır. Anketi yanıtlayan kütüphaneciler ve diğer kütüphane personelinin 140 katılımcının 32'si (%22,8) iş yerinde bir dereceye kadar zorbalığa uğradığını belirtmiştir. Ancak, olumsuz eylemlerin/zorbalık davranışlarının sıklığını bildirmeleri istendiğinde, rakamlar önemli ölçüde yükselmektedir. *'Birinin performansını etkileyecek bilgileri saklaması'* (%63,5) ve *'Fikirlerinizin dikkate alınmaması'* (%62,8) işle ilgili zorbalıkta en sık tanımlanan iki olumsuz eylem/davranış olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %23'ü (139 kişiden 32'si) *'Kendilerine bağırıldığını veya anlık öfkenin hedefi olduklarını'* tecrübe etmiş olsa da katılımcıların ortalama %11,4'ü *'fiziksel olarak korkutucu zorbalık'* kategorisine giren davranışlara maruz kaldıklarını belirtmiştir. Katılımcıların ortalama %11,4'ü en azından ara sıra fiziksel olarak korkutucu zorbalık davranışlarının hedefi olduklarını bildirmiştir. Kişiyile ilgili zorbalık, fiziksel olarak korkutucu zorbalıktan daha yaygındır ve katılımcıların ortalama %26,5'i bunun en azından ara sıra yaşandığını bildirmiştir. En yaygın olarak bildirilen deneyim *'görmezden gelinme veya dışlanma'* olmuştur (%55,7, 140 katılımcının 78'i). Katılımcıların ortalama %44,8'i işle ilgili zorbalık davranışlarına en azından şimdi ve sonra maruz kaldıklarını belirtmiştir. En sık karşılaşılan zorbalık biçimi olmasının yanı sıra, işle ilgili bazı zorbalık davranışları, fiziksel olarak korkutucu veya kişiyile ilgili herhangi bir davranıştan daha sık (haftalık veya günlük) yaşanmıştır. Katılımcılar, *'fikirlere dikkate alınmaması'* (%16,4), *'yetkinlik seviyelerinin altında çalışma emri verilmesi'* (%15,1) ve *'yönetilemeyen bir iş yüküne maruz kalma'* (%17,2) gibi davranışlara haftalık ya da günlük olarak maruz kaldıklarını bildirmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısı son altı ay içinde olumsuz davranışlara maruz kaldıklarını bildirmiştir. En sık karşılaşılan beş olumsuz davranıştan biri *'görmezden gelinme veya dışlanma'* ise işle ilgili değildir (Baird, Hebert ve Savage, 2023: 13-16).

Çalışma hayatının çeşitli alanlarında (akademi, eğitim, etik, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet, güvenlik, sağlık vb.) mobbingin nasıl algılandığına ilişkin birçok çalışma yapılmasına rağmen, Türkiye'de hizmet sektöründe yer alan kütüphanelerde mobbingin nasıl algılandığına ilişkin deneysel bir araştırma bulunmamaktadır. Mobbing konusu kütüphanecilik alanında Küçükcan'ın (2014) 'Kütüphane ve Bilgi Merkezi Çalışanlarında Etik Dışı Davranışlara Bir Örnek: Psikolojik Taciz (Mobbing)' adlı çalışmasıyla incelenmeye başlanmıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi alanlarında çalışanların karşılaşılabilecekleri mobbing ile ilgili durumların saptanması ve mobbinge mücadelede farklı ülkelerdeki uygulama ve örneklemeler, ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Karadeniz (2018) tarafından yapılan çalışma, bilgi merkezlerindeki yöneticilerin algılanan liderlik tarzları ile çalışanların yaşadıkları mobbing ve örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, yöneticilerin liderlik tarzının ve çalışanların mobbinge maruz kalmasının örgütsel sinizmdeki rolüne odaklanmaktadır. Çalışmanın, çalışanların örgütsel sinizmde rol oynayan değişkenleri

anlamalarının yanı sıra hangi liderlik tarzının mobbing oluşumunu etkilediğini anlamalarını sağlaması beklenmektedir. Araştırmaya katılan bilgi merkezi çalışanlarının mobbing davranışına ilişkin puan ortalaması 1,77'dir. Buna göre katılımcıların yıldırma yaşadığını ancak bu oranın düşük olduğunu, bir başka deyişle çalışanların '*ara sıra mobbinge maruz kaldığını*' söylemek mümkündür. Çalışanların en sık karşılaştıkları olumsuz davranışın yukarıdan aşağıya mobbing türünde karşılaşılan ustalık/yetenlik düzeyinin altındaki işleri yapmasının istenmesi olduğu görülmüştür. Söz konusu çalışmalar değerlendirildiğinde kütüphaneciler ve kütüphaneler düzeyinde sınırlı sayıda çalışma ile mobbing konusunun ele alındığı görülmektedir. Ülke düzeyinde kütüphaneciler açısından konuyu inceleyen deneysel bir çalışmanın henüz yapılmamış olmasının nedeni Joon ve diğerlerinin (2018: 2) vurguladığı gibi mobbingin incelenmesinin zor olması ve tanımı konusunda bir fikir birliği olmamasından kaynaklanabilir.

KAVRAMSAL AÇIDAN MOBİNG

Mobbing, İngilizce kökenli '*mob*' kelimesinden gelmektedir ve '*mob*' kelimesi, yasa dışı şiddet uygulayan ve aşırı şiddete karışan kalabalık bir çete anlamına gelmektedir (Gün, 2010: 15). Leymann'a (2023) göre, "*Mobbing teriminin bilimsel tanımı, bir bireyin (nadiren birden fazla) bir veya daha fazla (nadiren dörtten fazla) birey tarafından neredeyse her gün ve aylarca süren süreler boyunca saldırıya uğradığı, kişiyi potansiyel olarak yüksek bir kovulma riski ile neredeyse çaresiz bir konuma zorlayan bir sosyal etkileşimi ifade eder*" (Leymann 2023: par.1). Sözlük anlamı psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek olan mobbing terimi²; genellikle herhangi bir kişiye karşı düşmanca ve ahlâk dışı iletişim tarzlarına sahip bir veya birden fazla kişi tarafından kasıtlı ve sistematik olarak uygulanan psikolojik terör olarak tanımlanmaktadır. Bartlett (2016: 2) çalışmasında mobbing yerine '*işyerinde zorbalık*' terimini kullanmakta ve sorunun akademik kütüphanelerde zorbalığın '*sessiz bir salgın*' gibi yayıldığını vurgulamaktadır. Mobbing işyerinde sistematik olarak, etik dışı iletişim yoluyla bir veya birden fazla kişinin bir veya birden fazla kişiyi çaresizliğe sürükleyen ve savunmasız konuma getirmeyi hedefleyen düşmanca eylemlerdir (Leymann, 1996: 168, Leymann ve Gustafsson, 1996: 252). Tınaz ise (2006: 13) mobbingi "*işyerinde bireyler, üstleri, eşit düzeyde çalışanlar veya astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür şiddet, kötü muamele, tehdit, aşağılama gibi davranışları ifade eden anlamlar içermektedir*" biçiminde tanımlamaktadır. Yıldırım ve Yıldırım (2010: 560) mobbing mağdurunun saygısız ve zarar verici davranışların hedefi olmasıyla mobbingin başladığını ve mobbingin mağdurun özgüvenini yıkmaya süreci olduğunu belirtmektedir. Mobbing, "*bir kişinin, diğer insanları kendi rızaları ile ya da rızaları dışında başka bir kişiye karşı etrafında toplaması ve sürekli kötü niyetli hareketlerde bulunma, ima, alay ve karşısındakinin toplumsal itibarını düşürme gibi yollarla, saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkarmaya zorlamasıdır*" (Davenport, Schwartz ve Elliott, 2002:15).

İşyerinde mobbing için farklı ülkelerde farklı kelimeler kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinin çoğunda mobbing terimi kullanılmaktadır. Dünya çapında İngilizce konuşulan ülkelerde bu tür düşmanca davranışlar '*bullying (zorbalık)*' olarak adlandırılmaktadır. Mobbing yerine kullanılan diğer terimler ise '*manevi taciz*', '*mağduriyet*' ve '*psikolojik terör*'dür (Eurwork 2007; Psikolojik terör- terminoloji sorunu, 2020). Farklı araştırma grupları, işyerlerinde, okullarda öğrenciler arasında veya askeri kurumlarda askere alınan gençlere yönelik yıkıcı faaliyetlere ilişkin olarak -İngiliz dilinde- farklı terminolojiler seçmiştir. İngiltere ve Avustralya'da bu üç toplumsal ortamda da bu tür davranışlar için '*zorbalık*' kelimesi tercih edilmektedir. ABD ve Avrupa'da ise okul ortamında '*bullying*', işyerinde ise '*mobbing*', '*taciz*', '*psikolojik terör*' veya '*yatay şiddet*' terimleri de kullanılmaktadır. Leymann'a (2023) göre literatürde mobbing ve bullying terimleri arasındaki en yoğun tartışma iki araştırma grubu arasında yaşanmaktadır.³ Leymann (2023) 'neden aynı şey için mobbing, zorbalık vb. gibi birkaç kelime kullanılıyor?' sorusunun yanıtı olarak 'farklı araştırma gruplarının ilk yıllarında çalışma konuları için farklı isimler seçmelerinden kaynaklandığını' vurgulamaktadır. Şu anda bu iki alan için birleştirici bir terminoloji, örneğin '*zorbalık*' veya '*mobbing*' ya da üçüncü bir terim örneğin '*yatay şiddet*' veya '*psikolojik taciz*' veya '*psikolojik terör*' seçilip seçilmeyeceği konusunda literatürde tartışma yaşanmaktadır (Leymann, 2023: par. 3).

Bu bağlamda 'mobbing' ile 'bullying' terimlerini ve aralarındaki farklılığı açıklamakta yarar görülmektedir. Leymann'a göre (2023: par.3) literatürde en çok kullanılan iki kelime olan 'mobbing' ve 'bullying'in ne için kullanıldığını incelemek gerekmektedir. Leymann, zorbalık kelimesinin okulda çocuklar ve gençler arasındaki faaliyetler için kullanılmasını ve mobbing kelimesinin işyerlerindeki yetişkin davranışları için kullanılmasını önermektedir.⁴ Zorbalık içinde fiziksel şiddeti de barındırmaktadır. Busby, Patrick ve Gaudine (2022: 2) göre 'zorbalığın tutarlı bir tanımı üzerinde anlaşmaya varılmasına rağmen ve daha spesifik olarak işyeri zorbalığı, duygusal istismar, taciz, nezaketsizlik, kötü muamele, saldırganlık,

² Bkz. <https://tr.wikipedia.org/wiki/Mobbing>

³ Bkz. <https://www.leymann.se/English/12100E.HTM>

⁴ Leymann'a göre zorbalığın çağrışımı hem fiziksel hem de psikolojik saldırganlık ve tehdittir. Aslında, okuldaki zorbalık çoğu zaman fiziksel olarak saldırgan eylemlerle güçlü bir şekilde karakterize edilir. Sözlüklerde, "zorbalık" faaliyetindeki fiziksel kısım her zaman belirtilir. Aksi takdirde işyerlerinde "mobbing" söz konusudur. Buradaki davranış, her ne kadar feci bir iletişim olsa da kesinlikle "zorbalık" olarak belirtilen bu özelliklere sahip değildir, ancak çoğu zaman çok hassas bir şekilde yapılır ve yine de oldukça damgalayıcı etkileri vardır. Aslında, iş yerinde "mobbing davranışında" fiziksel şiddete çok nadiren rastlanır. "Mobbing" daha ziyade çok daha sofistike davranışlarla karakterize edilir. "Zorbalık" terimi burada gözlemlenebilecek davranışlarla kesinlikle uyumlayacaktır. Leymann, zorbalık kelimesinin okulda çocuklar ve gençler arasındaki faaliyetler için kullanılmasını ve mobbing kelimesinin işyerlerindeki yetişkin davranışları için saklı tutulmasını önermiştir. Bkz. <https://www.leymann.se/English/11130E.HTM>

sapkınlık ve mobbing vb. açıklığa kavuşturulmadığı sürece dünya çapında ilgili terimlerin eşanlamli terimler olarak kabul edilmesi arařtırmalarda sıklıkla tartıřılmaktadır. Kullanılan terimler ne olursa olsun, bu alanda çalıřan arařtırmacılar, genellikle bir dizi eylemin ve bunlara karřı verilen tepkilerin '*istihdamda zorbalık*' olarak kabul edildiđi konusunda hemfikirlerdir. Bu bileřenler; davranıřın hedef üzerindeki olumsuz etkisi, tekrarlamaya sıklığı ve agresif ve uygunsuz eylem ve davranıřların devam etmesi ya da bařlangıçta bulunan ve zaman içinde geliřen güç dengesizliđini içermektedir (Einarsen ve diđerleri., 2003: 25; Saunders ve diđerleri, 2007: 341).

'*Mobbing*' Türkçe literatürde '*İřyerinde Psikolojik řiddet*', '*İřyerinde Psikolojik Taciz*', '*İřyerinde Manevi řiddet*', '*Duygusal řiddet*', '*Yıldırma*', '*İřyerinde Duygusal Taciz*', '*İřyerinde Psikolojik Terör*', '*İřyerinde Duygusal Terör*', '*İřyerinde Duygusal Saldırı*', '*İřyerinde Manevi Taciz*', '*İřyerinde Duygusal Linç*', '*İřyerinde Hakaret*', '*İřyerinde Sendrom*', '*İřyerinde Manevi Taciz*' ve '*İřyerinde Zorbalık*' terimleri kullanılmaktadır (Aydın, 2008: 6). Yıldırım ve Yıldırım (2010: 560) Türkçe'de mobbing teriminin, '*iřyerinde yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-terör; psikolojik řiddet gibi anlamlara geldiđini*' belirtmektedir. Ancak Türkiye'de yapılan akademik arařtırmalarda 'mobbing' konusunda ortak bir terim kullanılmadıđı görölmektedir. TBMM Mobbing Çalıřma Komisyonu'nun TDK'ya yaptıđı bařvuru sonucunda mobbing/iřyerinde psikolojik taciz terimi karřılıđında '*bezdiri*' terimi literatüre kazandırılmıřtır (Mobbing Alt Komisyon Toplantısı, 2011). TDK, mobbingin Türkçe anlamını, '*İřyerlerinde, okullarda ve benzeri topluluklar içinde belirli bir kiřiyi hedef alıp, çalıřmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dıřlama ve gözden düřürme*' olarak tanımlamıřtır (TDK Güncel Sözlük, 2023). Fakat konu ile ilgili arařtırmacılar tarafından 'bezdiri' kelimesinin süreci tanımlamakta yetersiz kaldığı yönünde eleřtiri yapılmaktadır.⁵

Mobbing kelimesinin tam karřılıđı olan terim konusunda yařanılan kavram karmařası nedeniyle bu çalıřmada mobbing, iřyerinde yıldırma, taciz, zorbalık, mađdur, mobbingci/tacizci/zorba terimlerinin kullanılması uygun görölmüřtür.

MOBBİNGİN BİLEŐENLERİ

Mobbingin Ařamaları

Mobbing konusunda farkındalık yaratan ilk çalıřmalarıyla dikkat çeken Leymann (1996), mobbingin ařamalarını 5 basamakta belirlemiřtir:

-*Tetikleyen İlk Çatıřma/Kritik Olaylar*: Tetikleyici olay çođu kez bir çatıřmadır. Mobbing artan bir çatıřma durumu olarak görünebilir. Bir çatıřmanın nasıl mobbing durumuna dönüřtüđüne iliřkin pek fazla řey bilinmez. Bu ařamada çatıřma henüz mobbing deđildir ama mobbing davranıřına dönüřebilir.

-*Psikolojik Taciz/Mobbing ve Damgalama*: Bu ařamada günlük hayatta mobbing olarak algılanmayacak davranıřlar sürekli ve sistematik bir hal alır. Bu davranıřlar bir süre sonra hedef seçilen kiřiyeye yönelik saldırgan ve cezalandırıcı bir şekilde yapılır. Hedef seçilen mađdur hakkında yönetime řikâyetler gitmeye bařlar.

-*Yönetimin Müdahalesi*: Bu ařamada ise yönetim daha önceden hedef seçilen kiři hakkında söylenenlerle birlikte bir önyargıya sahiptir. Yönetimdekiler, mađdur hakkında ortaya atılan haksız suçlama ve yargıları kabul eder. Mađdur zor insan ya da akıl hastası olarak damgalanır. Bu da iř yasalarının uygulanmasında, mađdurun haklarının ciddi biçimde ihlal edilmesi sonucunu doğurur. Bu yorum hataları nedeniyle, mađdurun meslektařları ve yöneticiler mobbing sürecini açıklamada çevresel faktörler yerine kiřisel faktörleri esas alır. Yöneticiler mobbing durumu ile ilgili sorumluluk almak istemezler.

-*Yanlıř Teřhisler veya Tanılarla Damgalama*: Bu ařamada mobbing mađduru umutsuzluk içindedir. Mađdurun psikolojik destek aldıđı bu dönemde yönetimin mobbinge iliřkin bilgi eksikliği vardır. Çalıřma arkadařları içinde '*zor insan*' olarak damgalanması engellenmelidir.

-*Görevden Çıkarılma/İřten Ayrılma ya da İstifa*: Kiřinin iřine son verilir ya da kiři kendi isteđiyle iřten ayrılır. Emeklilik zamanı gelmeden çok önce çalıřma hayatından ayrılmaların olduđu da bilinen bir durumdur. Bunun nedeni mađdurun tıbbi ya da psikolojik yardıma ihtiyaç duymasdır (Leymann, 1996: 172-173).

Mobbing, diđer bireyler için stres kaynađı olabilen ve stres tepkilerine neden olabilen ařırı stres yaratıcı bir durum olarak yorumlanabilmektedir (Leymann 1996: 170). Bir tacizin mobbing olarak adlandırılabilmesi için en azından kasıtlılık, süreklilik ve sistemlilik özelliklerini taşıyıp taşımadığına bakılmalıdır (Gün, 2010: 18). Bu özellikleri içermeyen bir çatıřma ya da taciz durumu mobbing olarak tanımlanamamaktadır. Mobbingin tanımlanabilmesi için çatıřmanın, kurum kültürünün ve taciz sürecinin çok detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir (Gün, 2010: 18; Tinaz, 2010: 18).

⁵ Bkz. <http://www.basin-is.org.tr/mobbing-nedir,2,2,179>

Mobbingin Boyutları

Pek çok yazar tarafından yıldırma davranışlarının tanımlanmasında esas olarak kabul edilen 'mağdurun yıldırma algısını' etkileyen yedi boyutu (Keashley, 1998) şöyle sıralamaktadır:

1. Sözlü ya da sözsüz/fiziksel temas
2. Tekrarlanan ya da bir kerelik eylemler
3. İstenmeden yapılan davranışların derecesi
4. Bir kişinin haklarının çiğnendiğine dair algısı
5. Hedefe verilen zararın derecesi
6. Eylemlerin amacı ve kontrol edilebilirliği
7. Saldırgan ve hedef arasındaki güç farklılıkları (Keashley, 1998: 89-96).

Farklı ülkelerde ve farklı araştırmacılar tarafından yapılan araştırmalarda hangi davranışların yıldırma olarak nitelendirilebileceği konusunda bir uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak (Leymann, 1996) çalışmalarının sonucunda 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve yıldırma davranışlarını davranışın özelliğine göre 5 sınıfta gruplandırarak belirsizliğe son vermiştir.

- Bir kimsenin iletişim olanaklarına yapılan saldırılar (Ör. Sözü'nün kesilmesi, küfürlü ya da saldırgan telefon mesajları, sözlü taciz, küfürlü ya da saldırgan e-postalar, mektuplar dâhil yazılı taciz veya notlar)
- Bir kimsenin sosyal ilişkilerine yapılan saldırılar (Ör. Görmezden gelmek, diğerlerinden izole etmek ya da dışlamak, kararlarınızı gerekçe göstermeden geçersiz kılmak vb.)
- Bir kimsenin sosyal itibarına yapılan saldırılar (Ör. Alay etmek ya da isim/lakap takmak, sosyal etkinliklerden dışlamak vb.)
- Bir kimsenin mesleki ve yaşam durumuna yapılan saldırılar (Şikayetler için hiyerarşiyi atlamak, kararlarınızı aşırı ya da agresif bir şekilde sorgulamak, sizin/birinin otoritesine meydan okumak, kasıtlı olarak işle ilgili bilgi/ekipman vermemek, sizin/başkasının performansına yönelik yersiz eleştiriler yapmak, sizi/birisini başarısızlığa sürüklemek, kasıtlı olarak vb.)
- Bir kimsenin sağlığına yapılan saldırılar (Ör. Fiziksel şiddet, hastalık nedeniyle izin aldığı için eleştirilmek vb.) (Leymann, 1996: 170). Davenport, Schwartz ve Eliot'a (2003: 17-19) göre her mobbing vakasında bu davranışların hepsinin bulunması şart değildir.

Mobbingin Nedenleri

İşyerinde net olarak tanımlanmamış görev ve roller, kuşaklar arası yönetim farklılıkları, çalışanların, görev ve sorumlulukları ile ilgili sınırlarının nerede başladığı ve bittiğiyle ilgili kişisel bilinç düzeylerinin yetersizliği, yanlış ve çarpık bir işyeri kültürü mobbinge uygun ortam yaratan koşullar arasında sayılmaktadır. (Aydın, 2008: 14). İşyerlerinde mobbingin oluşmasına yol açan birtakım faktörler bulunmaktadır. Gün (2010: 75) bu faktörleri, iş organizasyonu, zayıf çatışma yönetimi, kurbanın kişilik özellikleri ve cinsiyet olmak üzere 4 grup altında ele almaktadır.

Leymann (1996: 177-178) ise yüzlerce vaka çalışmasına dayanarak mobbingin nedenleri olan dört faktörü sıralamaktadır:

- İş tasarımıdaki yetersizlikler
- Liderlik davranışlarındaki yetersizlikler
- Kurbanların savunmasız sosyal konumları,
- Çalışma biriminde düşük ahlaki standartlar.

Yılmaz, Özler ve Mercan'a (2008: 26) göre mobbing kişisel, sosyal ve örgütsel nedenler olarak üç farklı kategori altında ele alınmaktadır. Kişisel nedenler arasında mağdurun ve mobbing uygulayanın kişilik özellikleri, sosyal nedenler arasında örgüt kültüründeki olumsuzluklar ile modern kültürün getirdiği güçlükler, örgütsel nedenler arasında ise işte meydana gelen değişiklikler (yönetici/yönetim değişikliği ya da örgütsel değişim), iş rolündeki belirsizlik, rol çatışması, lidere ya da iş çevresine ilişkin olumsuz özellikler ile kontrol ve otonomiden yoksunluk gelmektedir. Bununla birlikte mobbing davranışlarına karşı örgüt politikalarının ve normlarının oluşturulmadığı ve bu davranışların kınanmadığı ve cezalandırılmadığı ortamlarda saldırganların cesaret bulmaları kaçınılmazdır (Aydın 2008: 14). Belirsizlik ve örgütsel sorunlar da yıldırmanın nedenleri arasında yer almaktadır. Örgüt kültürü ve mobbing arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sonucunda iş tatmininin azalması ve örgüt kültürünün zayıf olduğu örgütlerin mobbingin oluşmasına zemin hazırladığı tespit edilmiştir (Yılmaz, Özler ve Mercan, 2008: 342). LaVan ve Martin (2007: 147), yıldırmanın nedenlerini; çalışanlar, yöneticiler, işyerindeki farklılıklar, örgüt kültürü ve birleşme gibi olaylar olarak özetlemektedir. Einarsen (1999: 20-22) ise literatürde söz konusu davranışların ya bir tartışmadan kaynaklandığını ya da nedensiz yere ortaya çıktığını altını çizmektedir. Diğer taraftan kurbanın karşısındakini haklı çıkaracak kışkırtıcı herhangi bir eylemde bulunmamış olmasına rağmen kazara bu güç gösterisine dâhil olduğunu belirtmektedir. Leiding'e göre (2010: 1) göre yöneticiler süreçte zımnî veya aktif katılımcı olabilir. Yapılan haksızlıklar adil değildir ancak genellikle yasaldir ve bir kişinin toplantı

listelerinden çıkarılması, kaynaklara veya teknik desteğe erişimin sınırlandırılması veya iş sorumluluklarının değiştirilmesi gibi yönetimin ayrıcalıkları olarak kabul edilen kararlar alınmaktadır. Çoğu zaman, mobbing mağdurları hatalı, deli ya da beceriksiz olarak görülmekte, çalışma grubundan ayrılmaya zorlandıklarında ayrılmaları kendi tercihleri gibi gösterilmektedir.

Mobbing Çeşitleri

Yaygın kanının aksine mobbing sadece üstler tarafından astlarına uygulanmamakta, mobbing mağduru aynı kademedeki diğer personel ve onların astları tarafından da duygusal saldırıya maruz kalabilmektedir. (Aydın, 2008: 30-34). Efeoğlu ve Karaman'a (2023: 370) göre çalışma yaşamında örgütlerde yatay ve dikey olmak üzere iki tür mobbing görülmektedir. Bununla birlikte çalışma yaşamı dışında '*sosyal mobbing*' de görülmektedir.

Yatay (Eşitler Arası-Fonksiyonel) Mobbing: Ast-üst ilişkisinin bulunmadığı, aynı örgüt içinde çalışanlarda çeşitli nedenlerden dolayı oluşan mobbingtir. Bunlar; rekabete dayalı, farklı ülke ya da kültürden kaynaklı, kişisel çekememezlik ya da hoşnutsuzluktan kaynaklı olabileceği gibi politik nedenlerden de kaynaklanabilir.

Dikey (Hiyerarşik) Mobbing: Örgütlerde yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya olmak üzere çift yönlü gerçekleşmektedir.

a. Yukarıdan Aşağıya Doğru Mobbing: Örgüt yöneticisi ya da örgüt içindeki bir yöneticinin bulunduğu pozisyonun verdiği gücünden kaynaklı olarak aşırıya gitmesi, yetkisi ve gücünü kullanarak astlarına karşı gerçekleştirdiği mobbing türüdür.

b. Aşağıdan Yukarıya Doğru Mobbing: Örgüt içindeki bir astın (çalışan) ya da birden fazla astın (çalışan) birlikte hareket ederek yöneticiye mobbing uygulamasıdır. Nadir de olsa görülen bu mobbing türü genellikle istenmeyen, hoşlanılmayan ya da yalnız bırakılmak istenen üst'ün örgütten dışlanması amacıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte; çalışma ortamından memnun olmama, çalışana değer verilmemesi ve ücret yetersizliği de bu mobbing türünün gerçekleşme nedenleri olarak belirtilebilir.

Örgüt ortamı dışında gerçekleşen bir olgu olarak sosyal mobbingi de açıklamakta yarar görülmektedir.

Sosyal Mobbing: Çalışma hayatı dışındaki sosyal yaşam içinde kendine yer bulan sosyal mobbing '*mahalle baskısı*' olarak da adlandırılabilir. Bu mobbing türü genellikle feodal baskı altındaki yer/bölgelerde görülmektedir. Demokrasinin henüz yerleşmemesi, gelenek ve görenekler içinde hareket eden toplumsal yapı vb. etkenler sosyal mobbingin oluşmasına yol açmaktadır (Efeoğlu ve Karaman, 2023: 370).

MOBBİNG SÜRECİNDE YER ALANLARIN ÖZELLİKLERİ

Mağdurun Kişilik Özellikleri

Yıldırma eylemlerine maruz kalan kurbanlar arasındaki ortak noktaları saptamaya çalışan Niedl (1996: 248) dört farklı sonuca ulaşmıştır:

- Yaş arttıkça yıldırma kurbanı olma riski artmaktadır.
- Kadın ve erkekler aynı sıklıkta yıldırılmaya maruz kalmakta, cinsiyetler arasında belirli bir fark bulunmamaktadır.
- Yıldırmanın daha sıklıkla çıktığı ortaya çıktığı herhangi bir sektör ve iş kolu yoktur.
- Yöneticilik pozisyonlarında saptanan olguların sıklığı, diğer çalışanlar arasında görülenlere kıyasla daha yüksektir.

Duygusal tacize uğrayan kişilerin duygusal zekâlarının oldukça yüksek olduğu ve bu kişilerin üretken, dürüst, merhametli, hassas, adalet duygusu gelişmiş ve kendi davranışlarını gözden geçirebilen kişiler olduğu görülmektedir (Çobanoğlu, 2005: 57-58).

Leiding (2010: 366) mobbing mağdurunu tanımlayabilecek tek bir kişilik tipinin olmadığını belirterek mobbinge maruz kalanların diğer çalışanlara göre daha az iddialı ya da bir gruba dâhil olmayan yalnız ya da engelli olabileceğini veya yaratıcı ve daha başarılı kişilerin de statüleri ya da başarılarından dolayı hedef haline gelebileceğini belirtmektedir. Mobbinge maruz kalanların kurumları ile güçlü bir şekilde özdeşleşebilen, işlerinde amaç ve zevk bulan, kurumun itibarına zarar vermemek için yaşadığı saldırgan davranışlar hakkında dedikodu yapmayan kişiliklere sahip olduklarını vurgulamaktadır. Gün'e (2010: 215) göre mobbing mağdurlarının çoğunlukla donanımlı, zeki, üretken, başarı odaklı, kendilerini işe adanmış, idealist, açık fikirli, beceri düzeyi yüksek, nazik, mütevazı, işini çok iyi yapan, insan ilişkileri olumlu ve çevresinde sevilen, çalışma ilkeleri ve prensipleri sağlam, dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık, özgürlüğü seven,

üstün bir duygusal zekâya sahip, yumuşak başlı insanlar oldukları görülmüştür. Tınaz (2006) ise çalışma ortamında dört farklı tipteki kişinin mobbinge maruz kalabileceğini belirtmektedir. Bunlar:

1. *Yalnız bir kişi*: Bu kişi çoğunluğu erkeklerden oluşan bir çalışma ortamındaki tek bir kadın ya da tersine tek bir erkek çalışan olabilir.
2. *Acayip bir kişi*: Diğer çalışma arkadaşlarından farklı olan (Ör. giyinme tarzı farklı birisi, engelli veya yabancı birisi)
3. *Başarılı bir kişi*: Başarısından dolayı amiri veya yöneticisinin takdirini kazanmış bir çalışan mobbing kurbanı olabilir.
4. *Yeni gelen bir kişi*: Çalışma ortamındaki pozisyonda daha önceden sevilen birinin olması veya yerine yeni gelenin, diğer çalışanlardan daha fazla özelliklere sahip olması (daha kaliteli, daha güzel ya da daha genç olması vb.) kıskançlığa yol açabilir ve mobbinge uğrama riskini artırabilir (Tınaz, 2006: 20-21). Aydın'a (2008: 19) göre "*kişilik ister yıldırmanın nedeni ister sonucu olsun, yıldırma sürecini etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.*"

Tacizcilerin Psikolojik Yapıları

Tınaz (2006: 16) çalışmasında en sık rastlanan mobbingci tiplerini; narsisist, hiddetli/bağırman, iki yüzlü yılan, megaloman ve hayal kırıklığına uğramış mobbingciler olarak beş grup altında ele almaktadır.

Narsisist Mobbingciler: Bu grupta yer alanlar acılarını ve iç çatışmalarını başka bir insana yüklerler. Kendilerini son derece güçlü, üstün zekâlı ve mükemmel görürler.

Hiddetli/Bağırman Mobbingciler: İçlerindeki öfkeyi yenemeyen ve sorunları ile baş edemeyen kişilik özelliklerini taşırlar. Bunun sonucunda diğerlerini aşağılayıcı tavırlar içine girerler. Hedeflerindeki kişileri de işlerini kaybetme ya da değiştirmekle tehdit ederler.

İki Yüzlü Yılan Mobbingciler: Diğerlerinin üstün ya da başarılı olmasını ya da görevinde yükselmesini hazmedemezler. Mobbing uyguladıkları kişileri strese sokmak ve yıldırma için son derece bilinçli bir şekilde, her türlü yolu denerler. Saldırman tavırlarını gizlemekte son derece usta davranırlar.

Megaloman Mobbingciler: Kendi güvensizliklerini, diğerlerine yaptıkları nefret, kıskançlık ve saldırgan bir tavırla yansıtırlar. Kendilerini olduklarından çok daha üstün gösterme çabası içindedir.

Hayal Kırıklığına Uğramış Mobbingciler: İş hayatı dışında yaşadığı tüm olumsuzluklar, yetersizlikler ya da kötü deneyimleri kıskançlık ve haset duyguları içinde çalışma ortamındaki diğer kişilere yansıtırlar.

Mobbing İzleyicileri

Çalışanların iş arkadaşları, amir veya yöneticileri mobbing sürecinde izleyici olarak rol alabilir. Bu kişiler süreci algılar, yansımalarını yaşar ve bazen de sürece katılabilirler. Tınaz (2010) izleyici tiplerini beş grup altında ele almıştır:

1. Diplomatik İzleyici
2. Yardakçı İzleyici
3. Fazla İlgili İzleyici
4. Bir Şeye Karışmayan İzleyici
5. İki Yüzlü Yılan İzleyici (Tınaz, 2010: 21).

MOBBİNGİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI

Kişilerin işyerlerinde maruz kaldıkları mobbing eylemleri sonucunda ruhsal ve fiziksel birtakım kayıplara uğradıkları ve kendilerine olan güvenlerini kayb ettikleri tespit edilmiştir (Leymann, 1996: 174; Matthiesen ve Einarsen, 2001: 469; Zapf ve Einarsen, 2001: 372). Efeoğlu ve Karaman'a (2023: 371) göre mobbing '*domino etkisi*' yaratarak bireysel ve örgütsel olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Mobbing çalışanların sağlığında psikolojik, fizyolojik ve sosyal açıdan iyileştirilmesi güç yaralara (Efeoğlu ve Karaman, 2023: 371) diğer taraftan kamusal işler, yasal süreçler, iş tatmini, verimlilik ve maliyetler açısından örgütsel düzeyde olumsuz sonuçlara neden olmakta, mağdurun yakın çevresini ve nihayetinde içinde yaşadığı toplumu olumsuz etkilemektedir (Leymann, 1996: 174; Niedl, 1996: 242; Sheehan, Barker ve Rayner, 1999: 55; Tınaz, 2006: 26).

Mağdura İlişkin Sonuçlar

Son derece yıkıcı özellikler içeren mobbing (Leymann, 1996: 174) bireyde ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının yanı sıra iktisadi ve sosyal sonuçlara da yol açmaktadır (Cornoio ve Gyorgy, 2013: 711, Tınaz, 2006: 24). Psikolojik şikâyetler; depresyon, takıntı, üzüntü ve tutukluk, boyun eğme, orta düzeyde bilişsel bozukluklar, düşüncelerin otomatik olarak tekrarlanması, sinirlilik, iç huzursuzluk, madde bağımlılığı ve intihar eğilimi olarak tanımlanırken, fiziksel şikâyetler ise mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları olarak tanımlanmaktadır. İleri düzey psikosomatik şikâyetler ise aşırı terleme, göğüs ağrıları, baş dönmesi, titreme, soğuğa karşı aşırı duyarlılık, bitkinlik (halsizlik) ve mide bulantısı şeklinde ortaya çıkmaktadır (Gün 2010: 93).

Mağdurun Ailesi ve Yakın Çevresine İlişkin Sonuçlar

Mobbing aile içindeki ilişkilerin ve çocukların psikolojik gelişimlerinin olumsuz etkilenmesine ve sosyal problemlere (şiddet, intihar, cinayet vb.) yol açmaktadır (Gün, 2010: 121-123). Ayrıca mobbing mağdurunun içki vb. bağımlılıklar edinmesine ya da şiddete meyilli birisi haline gelmesi sonucunda boşanma ya da parçalanmış ailelerin bulunduğu bir toplum yapısının oluşması gibi sonuçlara da yol açmaktadır (Gün 2010: 113, s.121; Tınaz, 2006: 26).

Örgütle İlgili Sonuçlar

Mobbing örgütsel açıdan psikolojik ve iktisadi maliyetlere de yol açmaktadır (Efeoğlu ve Karaman, 2023: 373). Üretim maliyetlerinin yükselmesi, kilit pozisyonlardaki çalışanların yitirilmesi sonucunda yeni işe alma ve eğitim masraflarının doğması, çalışanların motivasyonu ve verimliliğinin düşmesi, örgüt içinde güvensizlik ortamının oluşmasının yanı sıra örgüte açılan davalardan dolayı ek maliyetlerin gelmesi vb. sonuçlara yol açmaktadır (Gün 2010: 108-109). Mobbing aynı zamanda bir israf nedeni ve kurumsallaşmanın önündeki en büyük etkidir (Gün 2010: 109-111).

Toplum ve Ulusal Ekonomiye İlişkin Sonuçlar

Tınaz'a (2006: 26) göre, mobbing bireysel ve örgütsel olumsuz sonuçlara yol açmakla birlikte toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar meydana getirmekte ve ülke ekonomisine zarar vermektedir. Mobbing mağdurlarının erken emekli olmaya daha eğilimli olması, toplum üzerindeki mali yük yaratmaktadır (Leymann, 1996: 173). Yaşanan sağlık problemleri nedeniyle yapılan sağlık harcamalarının toplumun diğer bireylerinin ödediği vergilerden karşılanması sonucunda bozulan vergi adaleti, sigorta masraflarındaki artış, işsizlik, verimlilik kayıpları, ürün kalitesinin bozulması, çalışma barışının olmadığı bir iş yaşamı, uğradığı mobbing sonucunda mesleki yeterliliğini yitirmiş, psikolojik yönden tükenmiş, sağlıksız bireylerin boşta gezdiği bir ortamın oluşmasına da yol açmaktadır. Ayrıca mobbing mağdurunun içki vb. bağımlılıklar edinmesine ya da şiddete meyilli birisi haline gelmesi sonucunda boşanma ya da parçalanmış ailelerin bulunduğu bir toplum yapısının oluşması gibi sonuçlara da yol açmaktadır (Gün 2010: 113,121; Tınaz, 2006: 26).

MOBBİNG KONUSUNDA ULUSLARASI VE ULUSAL DÜZEYDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Mobbing Konusunda Dünyada Yapılan Çalışmalar

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Office-ILO) ve Lloyd's Register Foundation (LRF) ile Gallup tarafından 2021 yılında küresel düzeyde bir araştırma yapılmıştır. ILO-LRF-Gallup araştırması, Lloyd's Register Vakfı Dünya Risk Anketi'nin bir parçası olarak 2021 yılında 121 ülke ve bölgede 15 yaş ve üzeri çalışan yaklaşık 75.000 çalışanla yapılan görüşmelere dayanmaktadır. Araştırmanın bulguları dünya genelinde çalışan erkek ve kadınların %17,9'nun çalışma hayatlarında psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldıklarını, %8,5'nin ise fiziksel şiddet ve tacize maruz kaldıklarını ve bu durumu erkeklerin kadınlardan daha fazla yaşadığını göstermektedir. Ankete katılanların %6,3'ü cinsel şiddet ve tacize maruz kaldıklarını, özellikle de kadınların maruz kaldığını bildirmiştir. (World Risk Poll 2021: Safe at Work? Global experiences of violence and harassment). Farklı şiddet ve taciz türlerinden en fazla etkilenmesi muhtemel gruplar arasında gençler, göçmen işçiler ile ücretli ve maaşlı kadın ve erkekler yer almakta, genç kadınların cinsel şiddet ve tacize karşılaşma olasılığı genç erkeklere göre iki kat daha fazladır; göçmen kadınların ise cinsel şiddet ve tacizi bildirme olasılığı göçmen olmayan kadınlara göre neredeyse iki kat daha fazladır. Beş mağdurun üçünden fazlası iş yerinde şiddet ve tacize defalarca maruz kaldıklarını ve çoğunluğu yaşanan olayın son beş yıl içinde gerçekleştiğini belirtmiştir⁶ (LRF Report 2021: 7).

Amerika Birleşik Devletleri'nde Workplace Bullying Institute (WBI) tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmanın bulguları, yetişkin Amerikalıların %30'unun işyerinde kötü muameleye maruz kaldığını, %19'unun buna tanık olduğunu, %49'nun bundan etkilendiğini ve %66'sının işyerinde zorbalığın gerçekleştiğinin farkında olduğunu göstermektedir. Yetişkinlerin ulusal örnekleminde zorbalığa maruz kalanların (%30) ve buna tanık olanların (%19) toplamı Amerikalıların %49'unu oluşturmaktadır. Rapordaki diğer çarpıcı sonuç ise WBI'nin 24 yıl boyunca zorbalığın kendilerini ulaşılabilir

⁶ Bkz. https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_2021_report_safe-at-work.pdf

kılmadıkları için mobbingin yaygınlığı hakkındaki soruyu hiçbir zaman yanıtlamadıkları şeklindedir. 2021 anketinde ilk kez yetişkinlerin ulusal örnekleminde 50 kişi (%4,1) zorba olduğu belirlenmiştir. Raporda zorbalarla ilgili sınırlı sayıda çalışma olduğu ve zorbalar üzerinde çalışılması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca ABD yasalarının zorbaların kamuya açıklanmasını zorunlu kılmadığı belirtilmektedir (WBI Report, 2021).

Mobbing olgusu, sadece temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi değil aynı zamanda Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkının ihlal edilmesi niteliğini taşımaktadır. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerde mobbinge karşı etkin koruma sağlanması amacıyla yapılan çalışmalardan söz edilmesi yerinde olacaktır. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Fransa, Belçika, Hollanda, İsveç ve Almanya gibi birçok ülkede yapılan yasal düzenlemeler bu konudaki kararlılığın bir göstergesi niteliğindedir. Mobbinge karşı özel yasal düzenleme yapan ilk Avrupa ülkesi olan İsveç'te 1993 yılında İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Dairesi tarafından çıkarılan tüzükle işverenlere, mobbing mağduriyetini önleyecek geniş kapsamlı şekilde işi planlama ve organize etme yükümlüğü getirmiştir. İsveç'te yaşanan intihar vakalarının genellikle mobbing kaynaklı olması nedeniyle 1994'ten beri İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yasası kapsamında mobbing suç sayılmaktadır. Finlandiya'da ise 2000 yılından itibaren 'psikolojik şiddet' Anayasada suç sayılmaktadır. Norveç'te mobbing anayasal açıdan cezai müeyyide içeren bir olgudur. Belçika hukuk sisteminde ise mobbing mağduru mobbingi ispatlamak zorunda değildir. Aksine mobbing yapan tarafın yasalar çerçevesinde yasaklı bir eylem ya da davranışta bulunmadığını ispatlaması gerekmektedir. Bu durum çalışanlar açısından gerçek bir koruma sağlandığını da göstermektedir⁷ (Mobbing suç sayılısın...2023).

190 Sayılı ILO Sözleşmesi, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin ilk uluslararası tanımını sunmaktadır (Madde 1(a) ve 1 (b) su ifadelerle atıfta bulunmaktadır:

“1. Bu Sözleşme'nin amaçları bakımından: (a) Çalışma yaşamında “şiddet ve taciz” terimi fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan, bir defaya mahsus veya tekrarlanan, bir dizi kabul edilemez davranış ve uygulamaları, veya bunlarla ilgili tehditleri, ifade eder ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi de içermektedir; (b) “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz” terimi cinsiyet veya toplumsal cinsiyetlerinden dolayı kişilere yöneltilen, veya belirli bir cinsiyet veya toplumsal cinsiyetten olan kişileri orantısız şekilde etkileyen şiddet ve taciz anlamına gelir ve cinsel tacizi içerir.
2. Bu maddenin İnci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine hâlel getirmeksizin, ulusal hukuk ve düzenlemelerdeki tanımlar tek bir kavram veya ayrı kavramlar için uygulanabilir.”⁸

ILO'nun 2019 tarihli Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (No. 190) ve Tavsiye Kararı (No. 206), cinsiyete dayalı şiddet de dâhil olmak üzere çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemek, gidermek ve ortadan kaldırmak için ortak bir çerçeve sağlayan ilk uluslararası çalışma standartlarıdır. Sözleşme, uluslararası hukukta ilk kez herkesin şiddet ve tacizden uzak bir çalışma yaşamı hakkının özel olarak tanınmasını içermekte ve buna saygı duyulması, teşvik edilmesi ve gerçekleştirilmesi yükümlülüğünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda son yıllarda çalışma hayatında karşılaşılan şiddetin her türünü önlemek için uluslararası düzeyde yapılan hukuki düzenlemeler caydırıcı nitelikte, umut verici gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

Mobbing ve cinsiyet arasındaki ilişkiye dikkat çeken bazı araştırmalar, mobbingin sıklığının, tarzının ve etkisinin kadın ve erkekler arasında farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kadınların erkeklere oranla daha fazla yıldırma eylemine maruz kaldıkları ve bu eylemlerden psikolojik olarak daha fazla etkilendikleri belirtilmektedir (Aydın, 2008: 76; Bakırcıoğlu, 2012: 42; Celep ve Eminoğlu, 2012: 4267; Gülle ve Soyer, 2016: 93). Sağlık çalışanlarında mobbing algısını araştıran Gökdemir ve Fındıklı (2017: 483) cinsiyetin mobbinge maruz kalma riski üzerinde etkili olduğunu ve kadınların erkeklere göre daha fazla mobbinge maruz kalma olasılığı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak erkekler de kadınlar gibi yoğun bir şekilde mobbinge maruz kalabilmektedir. Farklı ülkelerde mobbinge maruz kalma cinsiyete göre değişebilmektedir (Lange, Burr, Conway ve Rose, 2018: 238). Joon ve diğerlerinin (2018: 6) kütüphaneciler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, cinsiyete göre mobbing algısında anlamlı bir ilişki bulunmamış ancak katılımcıların yaşlarına göre iş yerinde mobbing deneyiminde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuçlar, 35-44 ve 45-54 yaş gruplarının diğer yaş gruplarına göre daha sık yıldırma deneyimi yaşadıklarını göstermektedir. Lise öğretmenlerinin mobbing algılarını araştıran Çelik ve Peker (2010: 1620); yapı ve mimarlık hizmetleri sektörlerinde çalışanların mobbing algısı üzerine çalışan Bakırcıoğlu (2012: 43); ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin psikolojik tacize ilişkin algılarını araştıran Bölükbaşı (2015: 84); mobbingin yaşam kalitesine etkisi: KOBİ çalışanları üzerine bir araştırma isimli çalışma ile Temiz (2016: 61); beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing algısını araştıran Gülle ve Soyer (2016: 94); sağlık çalışanlarında mobbing algısı üzerine bir araştırma ile Gökdemir ve Fındıklı (2017: 439); sporda mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbing algılama düzeylerinin tespiti adlı çalışma ile Salman ve Yalçındağ (2017: 2486) gibi bazı çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur.

⁷ Bkz. <https://www.indyturk.com/node/619441>

⁸ Bkz. https://wrp.lrfoundation.org.uk/LRF_2021_report_safe-at-work.pdf

Einarsen ve Rakness (1997: 250) çalışılan sektör açısından mobbinge maruz kalma sıklığının kamu sektöründe özel sektöre göre daha yüksek düzeyde yaşandığını ileri sürmüşlerdir. Salin'in (2001: 427) çalışmasına göre özel sektörde mobbinge maruz kalanların oranı %7 iken, kamu sektöründe bu oran %13,2'dir. Öte yandan Çivilidağ'ın (2011: 139) 'Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının psikolojik taciz (Mobbing), iş doyumu ve algılanan sosyal destek düzeyleri' adlı çalışmasında devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mobbing algısında özel üniversitelerde çalışanlara göre anlamlı bir fark bulunmuştur.

Joon ve diğerleri (2018: 7) tarafından kütüphaneciler üzerinde yapılan çalışmada eğitim düzeyi ile mobbing arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak bazı çalışmalarda eğitim düzeyi arttıkça mobbing algısının da arttığı vurgulanmaktadır. Medeni durum değişkeni ile mobbinge maruz kalma arasındaki ilişki açısından değerlendirme yapıldığında; Çınar ve Akpunar (2017: 54) Mobbing ve iş performansına ilişkin öğretmen algılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi adlı çalışma, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing eylemlerine algılarını farklı değişkenler açısından incelediği çalışma ile Algan (2017: 48); Tıp fakültesi asistanlarının mobbing algısı üzerine yaptıkları çalışma ile Lüleci, Keskin, Asan, Acar, Değirmenci, Karadayı ve Kocabıyık (2012: 39) araştırmalarında psikolojik şiddete maruz kalma ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak Aydın (2008: 86); Çivilidağ (2011: 136) medeni duruma göre bekâr akademik personelin yaşam kalitesi ve mesleki saldırganlık puan ortalamalarının diğerlerine göre anlamlı derecede yüksek olduğunu tespit etmiştir.

Konu ile ilgili araştırmalar; yıldırma eylemlerinin genellikle üst düzey yönetim kadrosu tarafından uygulandığını, yıldırma mağdurlarının çoğunun ise otuzlu yaşlarda, iyi eğitilmiş, hatta yüksek lisans ve doktora gibi derecelere sahip, kariyeri parlak kişiler olduğunu ve bu kişilerin yöneticiler için bir tehdit olarak algılandıkları için saf dışı bırakılmaya çalışıldığını göstermektedir (Çobanoğlu, 2005: 40). Ancak; Moreno-Jiménez, B., Muñoz, A. R., Salin, D. ve Benadero'ya (2008) göre düşük hiyerarşik seviyedeki çalışanlar üst düzey çalışanlara göre daha fazla mobbinge uğramaktadır (Moreno-Jiménez, Muñoz, Salin ve Benadero, 2008: 100). Joon ve diğerleri (2018: 7) tarafından kütüphaneciler üzerinde yapılan araştırmada, kütüphanecilerin yıldırma algılarında kütüphanede bulunduğu pozisyona göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Sektörel bazda mobbinge maruz kalma açısından sanayi sektöründe, yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında mobbinge maruz kalma oranı daha yüksektir (Aydın, 2008: 79). Türkiye'de yapılan araştırmalarda sanayi sektöründe görülen duygusal tacizin sağlık, bankacılık ve eğitim sektörlerinden hemen sonra geldiği tespit edilmiştir (Aydın 2008: 79; Gün, 2010: 218).

Mevcut işyerinde çalışma süresi arttıkça, sosyal ilişkilere saldırı alt boyutundaki mobbing algısı da artmaktadır. Aydın (2008: 129), mevcut işyerinde çalışma süresi arttıkça sosyal ilişkilere saldırı alt boyutunda mobbing algısının arttığını tespit etmiştir. Çivilidağ (2011) ise üniversitelerdeki öğretim elemanlarının psikolojik taciz (mobbing) iş doyumu ve algılanan destek düzeyleri adlı çalışmasında 0-5 yıl arası çalışan akademik personelin yaşam kalitesi ve mesleki pozisyona yönelik saldırganlık düzey puan ortalamalarının diğerlerine göre anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuştur. Joon ve diğerleri (2018: 7) tarafından kütüphaneciler üzerinde yapılan araştırmada, kütüphanede çalışma yılına göre anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Çalışılan kütüphane türüne bağlı olarak; mobbingin her tür kütüphanede meydana geldiği belirlenmiştir. Joon ve diğerlerine göre (2018: 8) akademik ve özel kütüphane personeli, halk ve okul kütüphanesi personeline göre daha fazla mobbing deneyimi bildirmiştir. Haftalık çalışma süresi değişkeni ve mobbing farkındalığı ilişkisi açısından, Fırat, Ceyhan, Çiçek ve Şanlı, (2018: 164) tarafından yapılan 'Üniversite personelinin mobbinge yönelik algılarının bazı demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi' adlı araştırmada çalışma süresi (haftalık) değişkeninin mobbing algısı açısından anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar mobbingin farklı değişkenlere bağlı olarak gelişme durumunu ortaya koymuşlardır. Ancak Efeoğlu ve Karaman'a (2023: 371) göre mobbing bir 'işyeri virüsü'dür ve 'cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, yaş, deneyime bakmaksızın birçok çalışana mağdur etmektedir.

Türkiye'de Mobbing ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Çalışma hayatının çeşitli sektörlerinde (eğitim-öğretim, gazetecilik, güvenlik sektörü, halk sağlığı, hizmet sektörü, hukuk, işletme, kamu yönetimi, psikoloji, sağlık, turizm vb.) mobbingin nasıl algılandığına dair son yıllarda yapılan birçok araştırmanın yanı sıra, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Mobbing Alt Komisyonunda yer alan STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları) ve diğer kurum ve kuruluşların uzmanları tarafından konu oldukça geniş boyutta ele alınmış ve sonuç raporunda, Türkiye'de devlet tarafından yeni yasal düzenlemelerle, şirketler tarafından yeni uygulamalarla ve çalışanların bilinçlendirilerek daha hassas bir şekilde mobbing konusunun ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Komisyon çalışmalarının önemli bir sonucu da işyerinde psikolojik taciz (mobbinge) ile ilgili birçok soruna çözüm getirecek nitelikte hazırlanmış ve 19.03.2011 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış olan 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'dir (TBMM Raporu, 2011).

Türkiye'de mobbinge mücadele etmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı '*İşyerlerinde Psikolojik Taciz*

(*Mobbing*) *Bilgilendirme Rehberi*' yayınlamıştır. İlgili bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170 hattına 2011-2017 yılları arasında gelen mobbinge bağlı şikayetlerin ise sürekli arttığı belirlenmiştir. Şikayetlerin %59'u erkekler, %41'i ise kadınlardan oluşmaktadır. Mobbing nedenlerinin %22'si saldırganın kişilik özelliğinden, %20'si ise örgüt yapısından kaynaklanmaktadır. Araştırmanın sonuçlarından birisi ise mobbing yapanların mağduru istifaya zorlaması (%22) olarak tespit edilmiştir (ÇSGB, 2017).

Mobbingle mücadele konusunda son yıllarda Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yaratan çalışmaları da dikkat çekmektedir. Mobbing ile Mücadele Derneği ve Türkiye Barolar Birliği tarafından *Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumu*' 12 Şubat 2020 tarihinde düzenlenmiştir. ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan çalışmalar aktarılmıştır. Sempozyum, '*Çalışma Barışı ve Mobbing*', '*Sektörel Bakışla Mobbing*' ve '*190 sayılı ILO Sözleşmesi Çerçevesinde Mobbing*' konulu çalışma hayatının tüm taraflarından temsilcilerin konuşmacı olarak bulunduğu panellerle devam etmiş olup değerlendirme yapılarak sona ermiştir.⁹

20 Şubat 2010 tarihinde kurulan Mobbing ile Mücadele Derneği Türkiye'de bu alanda öncü olarak kurulan ilk dernektir. 2011 yılında TBMM çatısı altında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonlarında mobbingin önlenmesi ile ilgili sunumlar yaparak çözüm önerilerini dile getirmiş ve bu alandaki ilk idari düzenleme olan 2011/2 Sayılı '*Başbakanlık Psikolojik Tacizle Mücadele Genelgesi*'nin çıkarılmasına destek sağlamıştır. 2012 yılında üniversitelerde, sendika konfederasyon, federasyonlarda ve çeşitli illerdeki barolarda, STK'larda panel, konferans, seminer ve çalıştaylarda, radyo ve TV programlarında mobbing anlatılmış, önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla sunumlar ve programlar yapılmıştır. Kuruluşundan günümüze kadar Türkiye'nin birçok ilinde temsilcilikler açılmıştır. Bu süreçte '*Mobbing Farkındalık ve Temel Analiz Uzmanlık Eğitimleri*' yapılarak birçok çalışanın mobbing farkındalığı artırılmıştır. Toplumsal olarak mobbing ile mücadele bilincinin gelişmesine katkı sağlanmıştır. 2015 yılında mobbingin üniversitelerde seçmeli ders olarak yer alması için YÖK'e başvurulmuş ve bu konuda tavsiye kararı çıkartılması sağlanmıştır. 2018 yılında il temsilcilerinin ve dernek üyelerinin geniş katılımıyla '*Mobbing Ortak Akıl Çalıştay*' düzenlenmiştir. Ankara Tabip Odası iş birliği ile '*Sağlıkta Mobbing, Mobbing'de Sağlık Sempozyumu*' düzenlenmiştir. 2019 yılında ülke genelinde her yıl şubat ayının ilk haftasını '*Mobbing ile Mücadele Haftası*' olarak kutlama kararı alınmıştır. Türk-İş ve Türkiye Kamusene Konfederasyonları ile ayrı ayrı paneller düzenlenmiştir. Türkiye Kamusene iş birliği ile '*Kamuda Mobbing Anketi*' düzenlenmiştir. Türkiye Barolar Birliği ile Mobbing ile Mücadele Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında TİHEK (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonuna üye olarak kabul edilmiştir. Mobbing ile Mücadele Etkinlikleri kapsamında Türk-İş'in katkıları ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde sempozyumlar düzenlenmiştir. Hafta etkinlikleri kapsamında '*Mobbing ile Mücadele Kararlılık Beyanı*' çıkarılarak, özel ve kamu sektörünün imzasına sunulmuştur. ILO Türkiye Ofisi tarafından düzenlenen ve ITC (International Training Center) Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi 190 Sayılı sözleşme ile ilgili '*Değişimin Öncüleri*' eğitimine derneği temsilen katılım sağlanmıştır. 2023 yılında HEGEM (Şiddetle Mücadele Vakfı) ile protokol imzalayarak, '*Sosyal Arabuluculuk, Şiddeti Önleme Formatörlüğü ve İnsan Hakları Danışmanlığı*' konularında dernek üyelerine eğitim verme kararı alınmıştır.¹⁰

Yakın dönemde yapılan başka bir çalışma ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından '*Ayrımcılıkla Mücadele Alanında İstişare Komisyonunun İkinci Toplantısı*'dır. Akademisyenler, STK'lar ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı geniş katılımlı toplantıda '*mobbing ile mücadele, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi*' konularının yanı sıra '*engellilik temelinde ayrımcılıkla mücadele alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerine*' ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur.¹¹

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları bağlamında kütüphanecilik meslek örgütlerinin 'mobbingle mücadele' konusundaki çalışmalarından bahsetmek yerinde olacaktır. Kütüphanecilik mesleğinin ilk ve en büyük sivil toplum kuruluşu olan Türk Kütüphaneciler Derneği 2016 yılında akademisyenlerden oluşan 'Mobbing Çalışma Grubu' nu kurmuştur. Grubun çalışmaları arasında 2018 yılında bir *webinar*¹² ve '*Mobbing ve Mesleğimize Yansımaları*' başlıklı panel ile meslektaşlar arasında mobbing konusundaki bilincin artırılması ve farkındalık yaratması amaçlanmıştır.¹³

Yapılan araştırmalar mobbingin '*küresel bir sorun*' haline geldiğini göstermektedir. Mobbing, ülke ve kültür farkı gözetmeksizin, kamu veya özel sektörde çalışanların karşılaştığı ve çalışma yaşamında '*dram*' olarak atfedilen bir olgudur (Efeoğlu ve Karaman, 2023: 367). Dolayısıyla mobbing sorununun yaşanılan her vaka çerçevesinde çözüme kavuşturulması hatta mobbing oluşmadan önce önleyici tedbirler alınması gerekmektedir.

⁹ Bkz. <https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/tum-yonleriyle-mobbing-sempozyumu-81115>

¹⁰ Bkz. <https://mobbing.org.tr/tarihcemiz/>

¹¹ Bkz. <https://mobbing.org.tr/tarihcemiz/>

¹² Bkz. TKD Webinar Bkz. <https://www.youtube.com/watch?v=x9U8jRbCg2o>

¹³ Bkz. <https://kutuphaneci.org.tr/mobbing-ve-calisma-hayatina-yansimalari-paneli-1-haziran-2018-cuma-goethe-enstitusu-ankara/>

Tarihsel Arka Planı ile Türkiye'de Mobbingin Yasal Boyutları

Türkiye'de mobbinge ilişkin ilk dava 2006 yılı ocak ayında Meslek Odasına karşı açılmış ve 2006 yılı aralık ayında sonuçlanmıştır. Dava davalı lehine sonuçlanmış ve dava süreci hem mobbing davalarının önünü açmış hem de mobbingin Borçlar Kanunu'nda yer almasına neden olmuştur. (Mobbing Mücadele Komisyon Raporu, 2011). TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) bünyesinde 2010 yılında kurulan komisyon çalışmalarını bir rapor altında toplamıştır. Mobbing, 2012 yılından bu yana Türkiye İnsan Hakları Kurumu tarafından bir insan hakları ihlali olarak kabul edilmektedir (Mobbing ile Mücadele Derneği, 2023).

Türk hukuk sisteminde mobbing ile ilgili dolaylı maddeler bulunmakla birlikte, işverenin psikolojik tacize karşı önlem almakla yükümlü olduğunu belirten doğrudan madde Mart 2011'de kabul edilen 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nda yer almaktaydı. Yeni Borçlar Kanunu Madde 417'de şöyle denmektedir: "*İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve fiziksel tacize uğramamaları ve tacize uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.*"¹⁴ (Resmi Gazete 2011).

Yakın döneme kadar Anayasa, 12-17-24-25-48-49-50'nci maddeler, Türk Ceza Kanunu, 80-86-89-94-96-(1)-102/3-b-105/2-a-106-107-108-117-109-111-118-122/1-c, d-123-124-134-125-148/2-149-156/1, 4857 Sayılı İş Kanunu, 2-5'inci maddeler, İş Kanunu, 5-22-24-25'inci maddeler, Borçlar Kanunu, 417'nci madde, Türk Medeni Kanunu, 24'üncü madde, Sendikalar Kanunu, 31'inci madde, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 38'inci madde gibi bazı düzenlemeler bulunmaktaydı.¹⁵

Son dönemde yapılan önemli bir yasal düzenleme ise '*6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu*'dur. Kanunda '*işyerinde yıldırma*' ve '*taciz*' ifadelerine yer verilmiş ve böylece hukukumuzda ilk defa '*işyerinde yıldırma*' kavramı yasal bir düzenlemeye kavuşmuştur. Ayrıca 6701 Sayılı kanun ile kurulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun görevleri, kurumun mobbing/işyerinde psikolojik taciz ile mücadele mekanizmaları, mobbing şikâyetlerinde kuruma başvuru usulü, mobbing/işyerinde psikolojik tacizin ne şekilde inceleneceği, ispat edilmesine ilişkin düzenlemeler, mobbing/psikolojik taciz gerçekleşmişse kurumun uygulayabileceği yaptırımlar yer almaktadır¹⁶ (Aslan, 2023: 1).

MOBBİNG İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Mobbinge mücadelede yaşanan zorluklardan birisi mobbingin kanıtlanmasıdır. Mobbing mağdurunun yaşadığı durumla ilgili tutarlılığı ve yaşadıklarını kayda geçirmesi en önemli ispat araçları içerisinde bulunmaktadır (Mobbing Mücadele Komisyon Raporu, 2011: 34). Mağdurun kanıtlamakta zorlandığı durumu tek başına yönetmeye çalışması onu daha çaresiz bir duruma düşürebilir. Ancak bu zorlu süreç yönetilebilir. Mobbing sürecinin detaylarla anlatıldığı (günlük tarzında) notlar tutulması ve süreç boyunca yaşanan görev değişiklikleri, devam takip fişlerinin resimleri, uyarı-savunma yazıları, eğitim sertifikaları, sağlık raporu gibi belgelerin toplanıp dosyalanması mobbing davasında mahkemeye delil olarak sunulabilir. Mobbing sürecinde titizlikle biriktirilen belgeler, deliller ve yaşanan sürecin iyi anlatılabilmesi açılan davanın kazanılmasında önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte her mobbing olayının kendi içinde detaylı bir biçimde incelenmesi ve farklı mücadele edilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni yaşanan her mobbing olayında, işyeri ortamı, mobbinge tanık olanlar, mobbing uygulayan, mobbing uygulayanın işyerindeki konumu, kişilik özellikleri, mobbing mağduru, mağdurun kişilik özellikleri ve yaşanan olaylar farklılık gösterecektir (Karshoğlu, 2013: 26). Mobbing ile mücadele etmek için alınabilecek bireysel önlemler kişinin karakterine, yaşına, eğitimine ya da ait olduğu kültüre göre farklılaşsa da örgütsel ve toplumsal temelde birtakım ortak mücadele yöntemleri üzerinde buluşmak mümkündür. Örgütsel ve klinik psikologlar tarafından sendikalar, medya organları ve çalışanlar düzeyinde yıldırmanın sosyal ve politik etkilerine ilişkin yürütülecek bilinçlendirme kampanyaları bu ortak mücadele yöntemlerinden biridir (Aydın, 2008: 68).

Yıldırma sürecinde erkekler ve kadınlar farklı mücadele yöntemlerini benimsemektedir. Kadınların tepkileri daha duygusal (dertleşme, ağlama ya da duygularını yazıya dökme şeklinde) iken erkeklerin tepkileri ise daha saldırgan. Her iki cins de yıldırma ile mücadelede önerilen yol ise; öncelikle kişinin özgüvenini yitirmemesi, tacizci ile konuşmaya çalışması, eğer sonuç alınmıyorsa da toplantılarda bu sorunu dile getirmesi ve gelen tepkiler doğrultusunda iyi bir strateji oluşturmasıdır (Aydın, 2008: 67). İnsanlardan izole olmamak, iyimser olmak ve yeni ilgi alanları keşfetmek de diğer bireysel mücadele yöntemleridir. Birleşik Krallık İşçi Sendikaları Meclisi (The UK Trades Union Congress, TUC), yıldırma eylemlerine maruz kalan çalışanlara, yaşadıklarını sistematik ve düzenli bir biçimde not etmelerini tavsiye etmektedir. Böylece kurbanların elinde neyin hangi sırayla ve hangi zamanda yaşandığına dair bir sıralama olacak ve yaşanan olayların

¹⁴ Bkz. <http://resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110204-1.htm>

¹⁵ https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/komisyon_rapor_no_6.pdf

¹⁶ <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6701.pdf>

değerlendirilmesinde kullanılabilir (Cowie, Naylor, Rivers, Smith ve Pereira, 2002: 48).

Resch ve Schubinski (1996) yıldırmanın önlenmesi için dört yol önermektedir. Bunlar;

- İş tasarımında değişiklik yapılması (Saldırganlar ile mağdurların çalışma alanlarının birbirinden ayrılması ya da mağdura önceki görev düzeyi ile eşdeğer görevlerin verilmesi gibi),
- Liderlik davranışında değişikliğe gidilmesi,
- Her bireyin sosyal konumunun düzeltilmesi,
- Birimdeki ahlaki standartların artırılmasıdır.

SONUÇ

Çalışma hayatının önemli sorunları arasında yer alan mobbing (işyerinde yıldırma/taciz) eylemleri sonucunda çalışanlar ruhsal ve fiziksel birtakım kayıplara uğramakta ve kendilerine olan güvenlerini kaybetmektedir. Mobbinge uğrayan çalışanlar uykusuzluk, öfke, ilgisizlik, konsantrasyon kaybı, depresyon, işe yabancılaşma, üretkenlikte ve iş arkadaşlarıyla uyumda azalma, sürekli gerginlik, endişe, çaresizlik hissi, psikosomatik yakınmalar, kendini suçlama, iş arkadaşlarına ve amirlerine güvensizlik, işten ayrılma eğilimi, motivasyon ve verimlilikte azalma gibi özellikler göstermektedir. Mobbing eylemleri çalışanların yanı sıra çalışanın ailesi ve yakın çevresine, kuruma ve topluma da maddi ve manevi açılardan olumsuz biçimde yansımaktadır.

Mobbing bireysel, örgütsel ya da toplumsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Mobbinge zemin hazırlayan örgütsel faktörler, örgütlerin yönetsel yapıları, örgütte zayıf liderlik özelliklerinin bulunması, örgüt kültürünün zayıf olması, örgütsel değişiklikler (küçülme ya da yeniden yapılanma vb.) bürokratik nedenler, kaynak yetersizliği, örgüt dışı unsurlar vb. şeklinde sıralanabilir. Kütüphaneler bağlamında, mobbing, özellikle kamu kurumlarındaki bürokrasiden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Esnek olmayan ve verimsiz bürokratik yapılar, uyarlanabilir değişimi ve iş birliğini engeller. Sınırlı kaynaklar nedeniyle kütüphaneciler arasındaki iç rekabet, mobbinge yol açabilecek çatışma yaratma potansiyeline sahiptir. Kütüphanelerde elektronik kaynaklara olan talebin artması, modası geçmiş hizmetlerin ya da bölümlerin kaldırılabilmesi, yeniden yapılanma tehdidi çalışanların savunmaya geçmesine neden olabilir ve mobbinge zemin hazırlayabilir. Örgütsel değişiklikler bazı çalışanlarda korkuya neden olabilir ve bu da mobbing riskinin artmasına neden olabilir. Başka bir neden ise, kullanıcı nüfusunun ve kütüphaneci nüfusunun demografik özelliklerinin birbirinden farklılaşmasıdır. Kuşaklar arası farklılıklar (Z ve Alfa kuşağının bilgi arama davranışlarının yaşça büyük kütüphanecilerin alışık olmadığı şekilde olması, özellikle gençlerin teknolojiyi kütüphanecilerin alışık olmadığı şekillerde kullanması, kütüphane hizmetlerinin, çok fazla teknik deneyimi olmayan kütüphanecilerin rahatsız olacağı şekillerde sunulmasına yönelik beklenti ve farklılıklar kütüphanecilerin kendilerini izole edilmiş ve güvensiz hissetmelerine neden olabilir ve bu da savunma amaçlı mobbingin oluşmasına yol açabilir. Mobbing, kütüphanecilerin kullanıcılarına en iyi hizmeti sunma hedeflerini sekteye uğratan, fikirlerin ve yaratıcılığın serbest akışını engelleyen bir endişe, stres ve güvensizlik kültürü yaratır.

Kolaylaştırıcı yapılar ve süreçler hem mobbing için bir temel hem de çalışma ortamının yapısal yönleri açısından bir filtre görevi gördükleri için özel öneme sahiptir. Kolaylaştırıcı faktörlerin varlığı veya yokluğu mobbing davranışını önleyebilir ya da teşvik edebilir. Kütüphane hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasına ilişkin kullanıcı taleplerine hızla uyum sağlayabilecek veya uyum sağlayamayacak kütüphane kültürü, doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecektir. Mobbinge zemin hazırlayan yapılar ortadan kaldırılırsa mobbing önlenir. Çalışanlar, örgütler ve toplumsal açıdan son derece olumsuz sonuçlara yol açan mobbing birtakım önlemler alınarak çözümlenebilir. Bireysel ve örgütsel düzeyde alınabilecek önlemler aşağıda yer almaktadır:

Bireysel Düzeyde Alınabilecek Önlemler

- Mobbing sürecinin detaylarla anlatıldığı (günlük tarzında) notlar tutulması,
- Süreç boyunca yaşanan görev değişiklikleri, devam takip fişlerinin resimleri, uyarı-savunma yazıları, eğitim sertifikaları, sağlık raporu gibi belgelerin toplanıp dosyalanması,
- Bireyin özgüvenini yitirmemesi,
- Bireyin yakın çevresinden destek alması,
- Çevrenin sorunu değerlendirmesi,
- Bireyin sorunları çözme kapasitesi,
- Bireyin toplum içinde kendini yönlendirme yetisi,
- Mobbingci/Tacizci ile konuşmaya çalışması,
- Mobbingci/Tacizci ile konuşma çabasından sonuç alınmıyorsa sorunu toplantılarda dile getirmesi,
- Gelen tepkilere verilecek iyi bir strateji oluşturması.

Örgütsel Düzeyde Alınabilecek Önlemler

Mobbing ile mücadelede örgütlerin yapacağı en önemli şey; önleyici bir yaklaşım sergileyerek soruna ilişkin farkındalığın artırılması ve bütün çalışanların birbirlerine saygılı bir işyeri kültürünün oluşturulmasıdır. Örgütsel düzeyde alınabilecek önlemler aşağıdaki gibi verilebilir:

- Konuyla ilgili bir el kitapçığının hazırlanması,
- Bu politikanın uygulamaya konulmasından sorumlu bir üst kurulun oluşturulması,
- Düzenli kontroller ve teşviklerle uygulamanın sürdürülmesi,
- Söz konusu politikalar ile ilgili çalışanlara bilgi verilmesi amacıyla mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi,
- Anketlerle çalışma ortamı hakkında bilgi edinilmesi
- Sendikalarından ve uzman psikologlardan psikolojik yardım alınması,
- Mobbinge maruz kalanlar için mesleki eğitim ve rehabilitasyon programları düzenlenmesi,
- Yöneticilerin çalışanların çalışma hakkına saygı göstermesi,
- Yöneticilerin çalışanları arasında ayrımcılık yapmaması,
- Çalışanlar arasında adil ücret politikasının uygulanması,
- Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması,
- Sağlıklı bir örgüt kültürünün oluşturulması,
- İş tasarımında değişiklik yapılması,
- Her bireyin sosyal konumunun düzeltilmesi,
- Birimdeki etik standartların artırılması,
- İşyerinde açık iletişim kanallarının oluşturulması,
- Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan destek alınması.

Yönetici konumundaki kişilerin farklılıkları yönetme ve olası anlaşmazlıkları, uyumsuzlukları ya da terslikleri henüz başındayken fark ederek çözüme kavuşturma yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Özellikle örgütün yeniden yapılanması söz konusu olduğunda çalışanlarına karşı daha özenli yaklaşımları, onlarla açık bir iletişim kurmaları, görev değişimlerini önceden onlara bildirmeleri, belirsiz mesajlarla çalışanlar arasında gerginliğe yol açmamaları, aşırı otoriter bir yönetim anlayışından kaçınmaları ve daha insancıl yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise önleyici tedbirler ile etkili müdahale tedbirlerinin birbirine karıştırılmamasıdır.

Son yıllarda mobbing konusunda yapılan bilimsel araştırmalar ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının yanı sıra sosyal medyanın aktif kullanılması konuya dikkat çekmiş ve Türkiye'de farkındalık yaratmıştır. Ancak literatürde kütüphanecilerin mobbing algılarını değerlendirmeye yönelik deneysel bir çalışma bulunmamaktadır. Kütüphaneciler ile diğer kütüphane çalışanlarının ve bilgi merkezi yöneticilerinin mobbing algıları gelecek araştırmaların konusu olabilir. Kütüphane türleri bazında mobbingin nasıl algılandığına dair çalışmalar yapılabilir. Kütüphanelerde mobbing olgusunu daha iyi anlatabilmek için kütüphane personeliyle görüşmeler yapılması da (vaka çalışması) önemli bir adım olacaktır. Bunun yanı sıra sadece mobbing mağdurları değil, aynı zamanda saldırganların özellikleri ve mobbing davranışının nedenleri de araştırılabilir. Sonuç olarak ülke çapında kütüphanelerde işyeri mobbinginin varlığını belgeleyen daha fazla araştırma yapılması gerekli görünmektedir.

KAYNAKÇA

Algan, M. (2017). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin yıldırma (mobbing) eylemlerine ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum İli örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Aslan, Z. T. (2023). 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu bağlamında işyerinde psikolojik taciz. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Aydın, İ.S. (2008). İşyerinde yıldırma (mobbing) algısına ilişkin bir alan çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Bakırcıoğlu, İ. (2012). Yapı ve mimarlık hizmetleri sektörlerindeki işyerlerinde mobbing. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü. Mimarlık Anabilim Dalı, Proje ve Yapım Yönetimi Programı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Baird, C., Hebert, A. ve Savage, J. (2023) Louisiana Academic Library Workers and Workplace Bullying. *Library Leadership & Management*. 37 (1), 1-43. Erişim adresi: <https://digitalcommons.montclair.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&context=spraguelib-facpubs>

Bartlett, J. A. (2016). Workplace bullying: A silent epidemic. *Library Faculty and Staff Publications*. 278. University of Kentucky. Erişim adresi: https://uknowledge.uky.edu/libraries_facpub/278

Bölükbaşı, B. (2015). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin psikolojik taciz (mobbing)'e ilişkin algıları (Güngören- İstanbul örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Busby, L., Patrick, L. ve Gaudine, A. (2022). Upwards workplace bullying: A literature review. *SAGE Open*. January-March, 1–14. doi: 10.1177/21582440221085008

Celep, C. ve Eminoğlu, E. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin mobbing deneyimleri ve öğretmenlerin öz-yeterlik algıları. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, v.46, 4761-4774.

Chappell, D. ve Di Martino, V. (2006). *Violence at work*. 3rd.ed. Geneva: International Labour Office. Erişim adresi: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9221108406_en.pdf

Cornoiu, T.S. ve Gyorgy, M. (2013). Mobbing in organizations: Benefits of identifying the phenomenon. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 78, 708-712. doi:10.1016/j.sbspro.2013.04.380

Cowie, H., Naylor, P., Rivers, I., Smith, P. K. ve Pereira, B. (2002). Measuring workplace bullying. *Aggression and Violent Behavior*, 7, 33–51. doi: 10.1016/S1359-1789(00)00034-3

Crompton, Michael A. (2014). The Costs of Having a Bully in the Library. *The Bottom Line: Managing Library Finances*, 27(1), 17-21. <http://dx.doi.org/10.1108/BL02-2014-0004>

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2013). Çalışma Yaşamında Psikolojik Taciz Raporu. Erişim adresi: <https://www.csgeb.gov.tr/yayinlar/raporlar/calisma-hayati/>

Çelik, S.; Peker, S. (2010). Mobbing perceptions of high school teachers, *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 9, 1617-1623. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.375

Çınar, O. ve Akpunar, E. N. (2017). Mobbing ve iş performansına ilişkin öğretmen algılarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 14, (37), s. 41-58. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/697786>

Çivilidağ, A. (2011). Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının psikolojik taciz (mobbing) iş doyumunu ve algılanan sosyal destek düzeyleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Kayseri: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Çobanoğlu, Ş. (2005). *Mobbing: İşyerinde duygusal saldırı ve mücadele yöntemleri*. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Davenport, N., Schwartz, R.D ve Elliott, G. P. (2003) *Mobbing: İşyerinde Duygusal Taciz*. (Çev.: Osman Cem ÖnerToy), İstanbul, Sistem Yayıncılık.

Einarsen, S. ve Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. *Violence And Victims*, 12(1), 247-263. doi: 10.1891/0886-6708.12.3.247

Einarsen, S. (1999). The Nature and Causes of Bullying at Work. *International Journal of Manpower*, 20(1/2), 16-27.

Einarsen, S. (2000). Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach, *Aggression and Violent Behavior*", vol.5. doi:10.1016/S1359-1789(98)00043-3

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. and Cooper, C.L. (2003). The concept of bullying at work: The European tradition. Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. ve Cooper, C.L. (Ed.), *Bullying and emotional abuse in the workplace, international perspectives in research and practice*. içinde (ss. 3-30). London and New York: Taylor & Francis. Erişim adresi: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9780429462528-2>

Eurofond. *European Industrial Relations Dictionary* (2007). Erişim adresi: 565

<https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/>

Efeoğlu, M.S. ve Karaman, A. (2023). Çalışma yaşamında mobbing: Kavramsal bir yaklaşım. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi (PIAR). doi: 10.47097/piar.1274982

Fırat, İ., Ceyhan, S., Çiçek, İ. ve Şanlı, M.E. (2018). Üniversite personelinin mobbinge yönelik algılarının bazı demografik değişkenler açısından değerlendirilmesi. *Sosyal Bilimler Araştırmaları*. 6, (4), 153-167.

Freedman, S. ve Vreven, D. (2016). Workplace incivility and bullying in the library: Perception or reality? *College&Research Libraries*. 77, (6), 727-748. doi:10.5860/crl.77.6.727

Gökdemir, D. ve Fındıklı M.A. (2017). Sağlık Çalışanlarında mobbing algısının iş tatmini üzerindeki etkisi: Kamu hastanesinde bir araştırma. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(12), 465-486. Erişim adresi: <http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/handle/11363/158>

Gülle ve Soyer (2016). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mobbing algıları ve örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. *Beden Eğitimi ve Spor Dergisi*. 16(1), 210-226.

Gün, Hüseyin (2010). *Çalışma ortamında psikolojik taciz (Mobbing/Bullying)/ Psychological harassment in the working environment (Mobbing/Bullying)* Ankara: Lazer Yayınları.

Gürhan, N. (2019). Mobbing: Ruh sağlığı üzerine etkileri ve korunma/mobbing: Ruh sağlığı üzerine etkileri ve önlenmesi. *TSHD. Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi*. Sağlık Bakanlığı Yayın No.963, s.26-36. Erişim adresi: <http://mobbingderneği.org.tr/mobbing-ruhsagligi-uzerine-etkileri-ve-korunma/>

Hecker, Thomas H. (2007). Workplace mobbing: A discussion for librarians. *The Journal of Academic Librarianship*. 33 (4), 439-445 Erişim adresi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.003>

Hoel, H., Faragher, B. ve Cooper, C. C. (2004). Bullying is detrimental to health, but all bullying behaviours are not necessarily equally damaging. *British Journal of Guidance & Counselling*. 32 (3), 367-388. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/03069880410001723594>

Joon, K. H. Geary, C. A.ve Bielefield, A. (2018). Bullying in the library workplace. *Library Leadership & Management*. 32(2), 1-13. doi:10.5860/LLM.V32I2.7197

Karadeniz, Elif Mine, (2018). Bilgi merkezi yöneticilerinin liderlik tarzları ile çalışanların yaşadıkları yıldırma ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Karşlıoğlu, G. (2013) *Mobbing İşyerinde Psikolojik Taciz*. İstanbul: Türkmetal

Keashley, L. (1998). Emotional abuse in the workplace conceptual and empirical issues. *Journal of Emotional Abuse*. 1 (1), 85-117. Doi: https://doi.org/10.1300/J135v01n01_05

Küçükcan, Berrin (2014). "Kütüphane ve bilgi merkezi çalışanları arasındaki etik dışı davranışlara bir örnek: Psikolojik taciz (Mobbing) Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi sempozyumu Etik: Kuram ve Uygulama/An Example of Unethical Behavior Among Library and Information Center Employees: Mobbing Uluslararası Kütüphane ve Bilgi Bilimleri Felsefesi Sempozyumu Etik: Teori ve Uygulama. 3-5 Eylül 2014, Kastamonu, Türkiye

LRF (Lloyd's Register Foundation) *World Risk Poll 2021:Safe at Work? Global experiences of violence and harassment*. Erişim adresi: https://wrf.lrfoundation.org.uk/LRF_2021_report_safe-at-work.pdf

LaVan, H. ve Martin, M. (2008) Bullying in the U.S. workplace: Normative and process-oriented ethical approaches. *Journal of Business Ethics*. 83, 147-165. Doi:10.1007/s10551-007-9608-9

Lange, S., Burr, H., Conway, M. ve Rose, U. (2018). Workplace bullying among employees in Germany: Prevalence estimates and the role of the perpetrator. *Int Arch Occup Environ Health*. 92(2), 237-247. doi: 10.1007/s00420-018-1366-8.

Leiding, R. (2010). Mobbing in the library workplace. What it is and how to prevent it. *College&Research Libraries News*. 71(7), 364-384. Erişim adresi: <https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/8406/8600>

Leymann Heinz. (1990). "The Mobbing Encyclopedia Important note in preface to Heinz Leymann, "Mobbing and Psychological Terror at Workplaces," Violence and Victims 5 (1990), 119-126. Erişim adresi: <http://www.leymann.se/English/frame.html>.

Leymann in English. (2023). Erişim adresi: <https://www.mobbingportal.com>

Leymann, H., ve Gustafsson, A. (1996). Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5, 251-275. Erişim adresi: <http://dx.doi.org/10.1080/13594329608414858>

Lüleci, E., Keskin, Y., Asan, S., Acar, Ö., Değirmenci F., Karadayı S., Kocabıyık Ö. (2011). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanlarında mobbing (Psikolojik Şiddet) algısı. *Maltepe Tıp Dergisi/ Maltepe Medical Journal*.3,(1),34-40. Erişim adresi: <http://maltepetipdergisi.org/summary.php3?id=74>

McKay, R., Huberman Arnold, D., Fratzl, J., Roland T. (2008). Workplace bullying in academic: A Canadian study. *Employee Responsibilities and Rights Journal*. 20, (2), 77-100. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1007/s10672-008-9073-3>

Matthiesen, B. ve Einarsen, S. (2001). MMPI-2 configurations among victims of bullying at work. *European Journal of Work and Organizational Psychology*.10(4), 467-484 Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/13594320143000753>

Mobbing Suç Sayılsın. (2023). (Blog yazısı). Erişim adresi: <https://www.canandum.com/2023/03/28/mobbing-suc-sayilsin-mustakil-bir-mobbingle-mucadele-yasasi-ciksin/>

Mobbing Mücadele Derneği Tarihçemiz. (2023). Erişim adresi: <https://mobbing.org.tr/tarihcemiz/>

Moreno-Jiménez, B., Muñoz, A. R., Salin, D. ve Benadero, M. E. M. (2008). Assessing workplace bullying: Spanish validation of a reduced version of the negative acts questionnaire", *International Journal of Organisational Behaviour*, July-December,13 (2), s.95-109. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/292813978_Workplace_bullying_in_Southern_Europe_Prevalence_forms_and_risk_groups_in_a_Spanish_sample

Motin, S. H. (2009). Bullying or mobbing:Is it happening in your academic library. ACRL Fourteenth National Conference. Erişim adresi: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/national/seattle/papers/291.pdf>

Niedl, K. (1996). Mobbing and well-being: Economic and personnel development implications. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5(2), 239–249. <https://doi.org/10.1080/13594329608414857>

Polat, O. ve Pakiş, I. (2012). "Mobbing: İşyerinde psikolojik taciz/ mobbing: Psychological Abuse in the Workplace. *Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi/ Acıbadem University Journal of Health Sciences*, 3(4): 211-217. Erişim adresi: acibadem.edu.tr/yayin/1ee89cb4-b8bf-4445-aa13-f946d2f2b636/mobbing-isyerinde-psikolojik-taciz

Psychological terrorization—the problem of terminology). (2020) Erişim adresi: <http://www.leymann.se/English/11130E.HTM>

Rayner, C. (1997). The Incidence of Workplace Bullying. *Journal of Community and Applied Social Psychology*.7(3),199-208. Erişim adresi: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1298\(199706\)7:3<199::AID-CASP418>3.0.CO;2-H](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1298(199706)7:3<199::AID-CASP418>3.0.CO;2-H)

Rayner, C., Hoel, H. ve Cooper, C. L. (2002). *Workplace bullying: What do we know, who is to blame and what can we do?* London: Taylor & Francis. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1201/b12811>

Resch, M. ve Schubinski, M. (1996). "Mobbing- prevention and management in organizations", *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 5(2), 295–307. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/13594329608414860>

Salem, Ali, Ashiq ve Rahman, (2021) Workplace harassment in university libraries: A qualitative study of female Library and Information Science (LIS) professionals in Pakistan. *The Journal of Academic Librarianship*. 47(6), 102464. doi:10.1016/j.acalib.2021.102464

Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparison of two different strategies for measuring bullying. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 10(4), 425–441. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1080/13594320143000753>

<https://doi.org/10.1080/13594320143000771>

Salin, D. (2003). Ways of Explaining Workplace bullying: A review of enabling, motivating and precipitating structures and processes in the work environment. *Human Relations*. 56 (10), 1213–1232. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1177/00187267035610003>

Salman ve Yalçındağ (2017). Sporda mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbing algılama düzeylerinin tespiti. Takım sporlarında mobbing uygulamaları ve sporcuların mobbingi algılama düzeylerinin belirlenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi/ Kastamonu Education Journal*. 25(6), 2479-2490. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/31577/357262>

Saunders, P., Huynh, A., Goodman-Delahunty, J. (2007). “Defining workplace bullying behavior professional lay definitions of workplace bullying”. *International Journal of Law and Psychiatry*, 30, 340-354. doi: 10.1016/j.ijlp.2007.06.007

Sayın, S. (2009). Türkiye ve İngiltere’de çalışanların mobbinge ilişkin algı ve tepkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Sheehan, M. (1999) Workplace bullying: Responding with some emotional intelligence. *International Journal of Manpower*, 20, 57-69. <https://doi.org/10.1108/01437729910268641>

Sheehan, M., Barker, M. ve Rayner, C. (1999). Applying strategies for dealing with workplace bullying. *International Journal of Manpower*. 20(1-2), 50-56. Erişim adresi: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01437729910268632/full/html>

Staninger, S.W. (2016). The psychodynamics of bullying in libraries. *Library Leadership & Management*. Erişim adresi: <https://journals.tdl.org/llm/index.php/llm/article/view/7170>

TBMM Raporu/ Türkiye Büyük Millet Meclisi Raporu (2011) . İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu/ İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporu - Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Yayınları No.5, Nisan 2011. <https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2292>

TDK Güncel Sözlük. (2023). Erişim adresi: <https://sozluk.gov.tr/>

T.C. Resmi Gazete (2011) İşyerlerinde psikolojik tacizin (Mobbing) önlenmesi. Erişim adresi: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110319-8.htm> 6701 Sayılı Kanun

Temiz (2016). Mobbingin yaşam kalitesine etkisi: Kobi çalışanları üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Programı. Erişim adresi: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tez>

Tınaz, P. Mobbing: İşyerinde psikolojik taciz. *Çalışma ve Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi*. 4,13-28. Erişim adresi: <https://www.calismatoplum.org/makale/mobbing-isyerinde-psikolojik-taciz>

Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I. (2010). Türkiye’de işyerinde psikolojik taciz oranının ve türlerinin belirlenmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. *Öneri*, 9(34),1-11. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/137258/>

Uzunçarşılı, Ü. Ve Yoloğlu, N. (2007). Mobbing/İş Yerinde Duygusal Taciz: Ulusal ve Uluslararası Boyutu ile Çatışma Yüklü Bir İletişim Biçimi. *Öneri*, 7(27), 1 - 8. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/137258/>

WBI (Workplace Bullying Institute Report). (2021). Erişim adresi: <https://workplacebullying.org/2021-wbi-survey/>

Yıldırım, H. ve Ustaoglu, B. (2010). Demografik faktörlerin çalışanların mobbing algısı üzerindeki etkisi: Bir lojistik firmasından örnek olay çalışması. *Procedia- Social and Behavioral Sciences*. 58, 634-644. Erişim adresi: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281204503>

Yıldırım D. ve Yıldırım A. (2010). Sağlık alanında çalışan akademisyenlerin karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları ve bu davranışların etkileri. *Türkiye Klinikleri J Med.*, 30, 559-570. doi.10.5336/medsci.2008-9832

Yılmaz, A., Özler, D. E., ve Mercan, N. (2008). Mobbing ve örgüt iklimi ile ilişkisine yönelik ampirik bir araştırma. 568

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 7(26), s.334-357. Eriřim adresi:
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6140/82398>

Zapf, D. ve Einarsen, S. (2001). Bullying in the workplace: Recent trends in research and practice an introduction, *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 10, 369–373 doi:10.1080/13594320143000807

Zimmer, S. (2022). Workplace bullying in academic libraries. (Yayımlanmamıř Doktora Tezi). University Of California San Diego California State University, San Marcos. Eriřim adresi: <https://escholarship.org/uc/item/7wg3g7ff>